

Outubro 2020

v.1, n.6, 2020

Revista **Multi**Atual

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655176

Grupo MultiAtual Educacional
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São Vicente –
Formiga – MG. CEP: 35.574-564
<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Outubro/2020

Editor-chefe: Jader Luís da Silveira

Editores executivos: Heloisa Alves Braga e Ricardo Ferreira de Sousa

Editores adjuntos: Guilherme de Andrade Ruela, Glauber de Araujo Barroco Lobato e Ricael Spirandeli Rocha

Revisores

Dr. Márcio Pironel	Ma. Juliana Lopes Leis de Moraes
Dra. Mariana Silva Santos	Dr. Francisco de Sousa Júnior
Ma. Luana Ferreira dos Santos	Dra. Lílian Amaral de Carvalho
Ma. Claudia Maria Soares Rossi	Me. Cláudio Alves Pereira
Ma. Joice Laís Pereira	Dr. Niltom Vieira Junior
Me. Gabriel de Oliveira Soares	Esp. Dandara Lorryne do Nascimento
Me. Guilherme de Andrade Ruela	Dra. Viviane Lima Martins
Dra. Deyse Almeida dos Reis	Ma. Patrícia Ferreira Santos Guanãbens
Ma. Ana Paula Cota Moreira	Ma. Angerlânia Rezende
Ma. Suelem Cristina Alves	Ma. Tatiany Michelle Gonçalves da Silva
Me. Igor Aparecido Santana das Chagas	Dr. Wellington Marçal de Carvalho
Me. Camilla Mariane Menezes Souza	Ma. Heloisa Alves Braga
Me. Gabriel Monteiro de Souza	Dra. Haiany Aparecida Ferreira
Ma. Jocilene dos Santos Pereira	Esp. Adriléia de Moura Lima
Me. Rodrigo Viegas Moure	Me. Arthur Lima de Oliveira
Me. Glauber de Araujo Barroco Lobato	Esp. Resiane Paula da Silveira
Me. Ricardo Ferreira de Sousa	Esp. Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira
Dr. Danilo Arnaldo Briskievicz	Esp. Érica dos Santos Carvalho
Me. Daniel Henrique Miguel de Souza	Esp. Marcus Vinícius Dutra de Magalhães
Esp. Ricael Spirandeli Rocha	Esp. Igor Cardoso Costa
Esp. Alessandro Moura Costa	Esp. Manoel Lucas Bezerra de Lima
Ma. Marcela de Melo Fernandes	Esp. Jader Luís da Silveira
Ma. Joice Stella de Melo Rocha	

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

Capa: Jader Luís da Silveira

Autor Corporativo

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

EDITORIAL - v.1, n.6, 2020	05
Ricardo Ferreira de Sousa, Heloisa Alves Braga, Jader Luís da Silveira	
A IMPORTÂNCIA DE SER ESTUDANTE, MAIS QUE SER ALUNO: “AULA DADA, AULA ESTUDADA, HOJE!”	08
Alex de Paula, Gercylene Silva e Silva, Dandara Lorryne do Nascimento	
A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA ENQUANTO PRÁTICA ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA NO BRASIL	27
Patrícia Pereira Paulino	
“CURIOUS MINDS”: APROXIMAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR À REALIDADE LABORATORIAL DAS UNIVERSIDADES	39
Rayan Silva de Paula, Júlia Meireles Nogueira, Alinne do Carmo Costa, Aline Gonçalves Lio Copola, Erika Cristina Jorge, Walderez Ornelas Dutra	
ACESSIBILIDADE VISUAL QUEBRANDO PARADIGMAS NA INCLUSÃO DIGITAL, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), UM ESTUDO DO CASO	55
Samaroni Pinheiro, Silvana Santos	
TECNOLOGIA COMO RECURSO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	74
Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana, Sayonara Figueiroa Bezerra de Melo Silva, Sonja Helena Voitovitch	

Editorial v.1, n.6, 2020

Edição Outubro

A edição do mês de outubro da Revista MultiAtual marca o início de um importante ciclo em sua história. Além do fortalecimento e reposicionamento de marca da sua instituição mantenedora, o Grupo MultiAtual Educacional, o periódico científico reforça o seu compromisso com a Pesquisa, a Ciência, a sua divulgação e comunicação nos assuntos da Educação e temas multidisciplinares. Esse novo marco histórico pode ser comprovado com uma equipe renovada do Corpo Editorial e de Revisores, abrangendo professores e pesquisadores de diferentes instituições, formações e níveis acadêmicos, que já agregam conhecimento, elevando a qualidade dos pareceres e do desenvolvimento da revista.

Ainda sobre esse novo ciclo, é com satisfação que anunciamos a indexação da Revista MultiAtual em doze diretórios, catálogos e bases bibliográficas, aumentando a difusão nacional e internacional de nossa revista. Os diferentes indexadores mantêm e distribuem bancos de dados acadêmicos e indexadores de pesquisas a universidades e bibliotecas do Brasil e do mundo todo, fortalecendo o desejo de fazer a Revista MultiAtual ser um periódico de renome, seriedade e credibilidade.

Devido a isto e aos fatos atuais, em seu sexto número, a Revista MultiAtual se apresenta trazendo uma valiosa contribuição aos estudos educacionais e em seus diferentes enfoques, considerando-se as diversidades teórico-conceituais presentes nas abordagens feitas pelos autores dos textos que compõem esta edição. Com o intuito de aprofundar e ampliar nas produções técnico-científicas, o presente número atemático, ora publicado, reúne cinco artigos que abordam desde assuntos relacionados às práticas de estudos da Linguagem e Educação e as estratégias envolvidas nessas práticas, até a essência para o avanço nos conhecimentos e para a disseminação das informações.

O primeiro artigo, *A importância de ser estudante, mais que ser aluno: “aula dada, aula estudada, hoje!”*, de Alex de Paula, Gercylene Silva e Silva e Dandara Lorrayne do Nascimento, apresenta um enfoque acerca da falta de interesse dos alunos pelas disciplinas e atividades escolares. Os autores partem de uma pesquisa

de campo, tipo qualitativa, para nos apresentar uma reflexão sobre “ser estudante, mais que ser aluno”.

Em suas proposições presente no artigo, intitulado, *A gestão escolar democrática enquanto prática administrativo-pedagógica no Brasil*, de autoria de Patrícia Pereira Paulino, busca-se compreender os fatores que geram uma gestão escolar democrática nas escolas públicas de ensino fundamental enquanto prática administrativo-pedagógica nos espaços educativos do Brasil. Para isso, a autora realiza um estudo observatório em uma escola do Ensino Fundamental, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O próximo artigo, *“Curious Minds”: aproximação do contexto escolar à realidade laboratorial das universidades*, que contempla o terceiro da coletânea da revista, é de autoria de Rayan Silva de Paula, Júlia Meireles Nogueira, Alinne do Carmo Costa, Aline Gonçalves Lio Copola, Erika Cristina Jorge e Walderez Ornelas Dutra. O texto converge para uma prática extensiva delineada conforme o trabalho desenvolvido com o Projeto “Curious Minds”, que liberou acesso às dependências físicas de laboratórios de uma Universidade para alunos do Ensino Médio.

Nas tessituras construídas pelas autoras Samaroni Pinheiro e Silvana Santos, ao longo do quarto artigo, intitulado de *Acessibilidade visual quebrando paradigmas na inclusão digital, Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)*, um estudo do caso, são apresentadas uma prática elaborada para a inserção do cidadão cego no mundo digital, isto é, as autoras apresentam um projeto de desenvolvimento de um curso presencial para instruir o deficiente visual à utilização de aplicativos Windows (Word, Excel e PowerPoint), a navegar na Internet e usar outras ferramentas digitais com maior facilidade.

O último artigo, *Tecnologia como recurso no ensino de Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental*, de Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana, Sayonara Figueiroa Bezerra de Melo Silva e Sonja Helena Voitovitch, apresenta uma revisão bibliográfica sobre dados de acesso à tecnologia no Brasil e estratégias de letramento digital na sala de aula de Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Desta forma, os artigos presentes nesta edição encerram uma coletânea de informações, reflexões e novos conhecimentos que instigam o desenvolvimento de novas pesquisas e perspectivas em torno das práticas de linguagens e educação, principalmente em relação à acessibilidade, inclusão digital e gestão democrática.

Desejamos uma ótima leitura a todos e todas!

Ricardo Ferreira de Sousa

Heloisa Alves Braga

Jader Luís da Silveira

A IMPORTÂNCIA DE SER ESTUDANTE, MAIS QUE SER ALUNO: “AULA DADA, AULA ESTUDADA, HOJE!”

Alex de Paula

*Professor de Música; Especialização em Educação Aplicada a Performance Musical – UNIS MG;
Especialização, em andamento, em Docência – IFMG Arcos; alexdpaula2003@hotmail.com*

Gercylene Silva e Silva

*Professora de Língua Portuguesa – SEMED São Francisco do Pará PA; Especialização, em
andamento, em Docência – IFMG Arcos; gercylene@yahoo.com.br*

Dandara Lorryne do Nascimento

*Professora de Matemática – IFMG Arcos; Mestrado, em andamento, em Modelagem Matemática e
Computacional – CEFET MG; dandaralno@gmail.com*

Resumo: A educação passa por dificuldades, tanto pela falta de capacitação profissional, pelo espaço físico inadequado ou até mesmo pela evasão dos alunos da escola. Neste estudo, daremos um destaque maior na falta de interesse dos alunos pelas disciplinas e atividades escolares. Tomando o tema “aula dada, aula estudada, hoje!”, o objetivo deste estudo é refletir sobre a importância de ser um estudante e não mero aluno. Partindo de uma pesquisa qualitativa e como forma de alcançar esse objetivo, foi realizada uma pesquisa envolvendo 15 alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal situada na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Os resultados obtidos mostraram que ainda existe boa parcela de alunos que não possuem interesse em aprender e não apresentam hábitos de estudos extraclasse. Entretanto, observamos que grande parte dos alunos consegue entender os conteúdos em sala de aula e optam por estudar com seus colegas. Consideramos que a tríplice escola/aluno/responsáveis deve agir de modo a favorecer os hábitos de estudos extraclasse como forma de aprender e consolidar os conceitos entendidos em sala de aula.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Ensinar a aprender. Sistema Educacional.

**The importance of being a student, more than being a student: “lesson given,
lesson studied, today!”**

Abstract: Education goes through difficulties, both due to the lack of professional training, inadequate physical space or even the evasion of students from the school. In this study, we will highlight the lack of interest of students in school subjects and activities. Taking the theme “class given, class studied, today!”, The objective of this study is to reflect on the importance of being a student and not just a student. Starting from a qualitative research and as a way to achieve this objective, a research was carried out involving 15 students from the sixth year of elementary school at a municipal school located in the city of Governador Valadares, in Minas Gerais. The results obtained showed that there is still a good portion of students who have no interest in learning and do not have extra-class study habits. However, we observed that most students are able to understand the contents in the classroom and choose to study with their colleagues. We believe that the triple school / student / guardian must act in a way that favors the habits of extra-class studies as a way of learning and consolidating the concepts understood in the classroom.

Keywords: Teaching-learning. Teach to learn. Educational system.

1 INTRODUÇÃO

Diversos são os motivos que contribuem com o aprendizado do estudante, dentre eles, a colaboração das pessoas que o cercam. Os pais e/ou responsáveis são os primeiros e maiores educadores dos indivíduos, visto que é no contexto familiar que o sujeito se forma. Portanto, é importante que os pais/responsáveis estimulem seus filhos a estudar, disciplinando-os. Pois,

As escolas, normalmente, se preocupam muito mais em descobrir se o aluno teve 74,9 ou 75,7% de presenças ou se ‘já fechou’ (um dos absurdos da escola brasileira) e não tem o menor interesse em desenvolver a inteligência das crianças e dos jovens (PIAZZI, 2008, p. 129).

Partindo desta realidade, é válido refletir sobre o que é possível fazer para que este contexto se diferencie. Pais e/ou responsáveis e professores devem se preocupar em ensinar as crianças e os jovens a estudar diariamente e não apenas para as provas. A inteligência é adquirida no estudo diário. Mas, nossa cultura, a maneira que somos ensinados, e o que ouvimos dos nossos pais em período de prova é: “menino, vai estudar que a prova é amanhã!”; aí está a chave para a primeira mudança no ensino e no aprendizado. Diante disso, Piazzzi (2008) sugere:

Se você criar esse hábito (estudar pouco, mas TODO DIA), irá verificar, em pouco tempo, que o que você estudou não fica retido apenas o tempo suficiente para, mal e porcamente, descarregar num papel na hora da prova.

Você vai perceber que as informações e as habilidades que adquiriu estudando nesse ritmo irão ficar em sua mente PARA O RESTO DA VIDA! (PIAZZI, 2008, p. 46-47).

Piazzi (2008) propõe o estudo diário para que o aprendizado aconteça. O autor explica que,

Se você assistir à aula pela manhã, deverá estudar à tarde. (E não num outro dia!)

Se você assistir à aula à tarde, deverá estudar à noite. (E não na manhã seguinte!)

Se você assistir à aula à noite, deverá ir dormir uns 40 minutos mais tarde; mas, em qualquer caso, não durma antes de estudar as aulas daquele dia (PIAZZI, 2008, p 45-46).

Ou seja, se o aluno vai para a escola pela manhã, que à tarde (em casa, sozinho) estude o conteúdo assistido na escola. Isso implica em resolver as atividades propostas pelo professor também. Esta aula não pode ser deixada para o outro dia, pois o cérebro tem seu processo natural de armazenagem durante a noite de sono. Se o aluno aprende a ser estudante não precisa estudar para a prova, nem realizar cursinho pré-vestibular, este estudante estará preparado para o vestibular e todas as provas de seu nível escolar.

Assim, o cérebro humano é comparado ao computador: “aprenda a usar o melhor computador do mundo: SEU CEREBRO!” (PIAZZI, 2008, p. 23). Piazzi (2008) nos ensina que nosso cérebro é capaz de armazenar muito mais do que podemos imaginar, que é capaz de aprender, de ser mais inteligente, que todo o desempenho depende de nosso esforço diário. Este progresso do cérebro começa desde muito cedo, com nossos responsáveis nos ensinando a ser inteligentes. Porém, quando não somos ensinados conforme nos é oportuno ser inteligentes, quando crescemos temos a escolha de seguir o caminho que melhor julgamos para nossa vida, ou seja, podemos escolher ser estudantes (inteligentes).

O “sono não é a consequência de um corpo cansado. O sono é causado pela necessidade de esvaziar a RAM. É o cérebro pedindo “- *Por favor, pare o carro que preciso trocar o pneu!*” (PIAZZI, 2008, p. 37, grifos do autor). Isto é, precisamos estudar, mas respeitando o tempo que nosso cérebro suporta; se extrapolar, não adianta, não aprendemos, ao contrário, só nos cansamos. Ou seja, durante o sono da noite nosso cérebro processa o que estudamos durante o dia.

Ao longo do estudo (diário) em casa, Piazzi (2008) sugere rabiscar, escrever, desenhar, porém, cada estudante encontra sua melhor maneira de aprender. Somente a leitura do assunto não é suficiente para internalizar o conteúdo. É valioso entender essa realidade, assim podemos aprender a estudar. Aí entra o papel do aluno e dos pais e/ou responsáveis. Os pais em disciplinar, cobrar do filho o estudo diário; o aluno em entender o processo e valorizar o ser estudante, não só ser aluno, pois mais que ser aluno, deve ser estudante. Estudar duas horas por dia só nos faz mais inteligentes, mal nenhum pode nos ocorrer, além de nos fazer donos de nossa história, nos tornando sujeitos críticos para o mundo que habitamos.

Logo, o estudante precisa ser pesquisador, e o estudo solitário e diário propicia isso, pois nesse instante o estudante estará atento a cada movimento que ele realiza em seus exercícios, refletindo cada passo, realizando anotações das dúvidas para tirar, possivelmente, com o professor. “Lembre-se: ninguém aprende coisa alguma se não for **autodidata**, ou seja, professor de si mesmo” (PIAZZI, 2008, p. 64, grifos do autor); o estudante torna-se o seu melhor professor.

Aí mora o segredo para o aluno¹ aprender ser estudante², entender que precisa estudar todos os dias, sozinho e com papel e caneta e/ou lápis. Então o papel do professor é explicar, ou seja, na escola o aluno assiste às aulas, atento às explicações do professor, realizando anotações, se possível, para no ato do estudo, aprender o que o professor explicou na aula. Mas é válido ressaltar que o professor precisa saber explicar, pois muitos dominam o conteúdo, mas têm dificuldades de transmitir o que

¹ Aluno – designamos como o sujeito que estuda apenas na sala de aula, ou apenas assiste às aulas ministradas pelo professor; ou ainda, aquele que estuda apenas nas vésperas das provas.

² Estudante – designamos como o sujeito que tem o hábito de estudar, independente da sala de aula.

sabe e esse é um problema que pode prejudicar consideravelmente o aluno. Também é importante observar que cada explicação é, digamos, individual, cada aluno entende o assunto de uma maneira, pois o aprendizado é único, então a explicação do professor precisa ser de diversas maneiras (não somente expositiva) para que assim alcance o maior número de alunos da classe.

É importante destacar que muitos alunos tem o hábito de estudar escutando música, Piazzzi (2008) diz que pode estudar assim, desde que você não compreenda a letra da música tocada, pois o lado do cérebro usado na hora do estudo é o esquerdo e o lado que escuta a música é o direito, porém se você ouve a música com a letra que você entende, o lado esquerdo é interferido, isto é, as letras do estudo se misturam com as letras da música, implicando no não aprendizado do assunto estudado. Portanto, escute música, mas diferente de sua língua compreendida.

Mas meu pai, minha mãe, meus professores dizem o tempo todo que devo estudar mais!

Exatamente! Esse é um dos motivos pelo qual o sistema educacional do Brasil é um dos piores do mundo!

Estudo não é questão de **quantidade**, mas de **qualidade**.

Você não deve estudar **mais**, deve estudar **melhor** (PIAZZI, 2008, p. 42, grifos do autor).

Logo, precisamos aprender a estudar, a ser estudantes, pois alunos já o somos na sala de aula. Os sujeitos brasileiros vão para a escola em um turno, assistem as aulas (quando assistem), e muitos, ou a maioria, não estuda sozinho em outro turno, estuda nas vésperas da prova, ou quando precisa para realizar algum teste, exame. Para colaborar com a melhora do sistema educacional, o professor também precisa se moldar; reciclagem deve fazer parte de sua rotina, isto é, professor é um eterno estudante/pesquisador, quanto mais pesquisa, mais amplia seu campo de visão, com isso, poderá alcançar um número maior de alunos e com eficiência no ensino e aprendizagem.

Saber ser aluno e saber ser estudante não é tarefa difícil nem impossível, estão ao nosso alcance. Nas aulas, estejamos atentos para entender o que é explicado e em casa, sejamos estudantes para aprender o que nos é proposto e para fixar o que

foi estudado, nos disciplinemos para ter sempre uma boa noite de sono. Ser aluno é importante, mas mais que isso, ser estudante é enriquecedor.

“A decisão do que vai para onde é tomada com base na carga emocional, associada a cada fragmento de informação e não à carga racional” (PIAZZI, 2008, p. 39). Assim, a questão do ser professor chato, carrancudo também interfere no aprendizado do aluno, além de fazer mal para o próprio professor; ser simpático faz bem para si e para o outro. É possível ser agradável, mesmo com alunos indisciplinados, pois professor é reflexo, é espelho, se oferecemos um sorriso, um dia esse sorriso retorna, pode demorar, mas um dia chega de alguma maneira, mesmo que por um gesto.

Os equívocos existem, fato, mas é possível mudarmos essa realidade. Os alunos não sabem se comportar, os pais precisam discipliná-los em casa. Os indivíduos leem mais por obrigação, mas se faz essencial ler por vontade, visto que é a leitura que nos leva para mundos desconhecidos e que fisicamente, de repente, não podemos ir; a leitura ainda nos propicia maturação cognitiva e intelectual. Precisamos aprender a ser estudantes; estudar todos os dias e para aprender, não para a prova.

Dessa forma, tomando esse tema: “aula dada, aula estudada, hoje!”, o objetivo deste trabalho é refletir sobre a importância de ser um estudante e não mero aluno. Como forma de alcançar esse objetivo será feita uma pesquisa de campo com 15 alunos do sexto ano do Ensino fundamental de uma escola pública no município de Governador Valadares – MG.

2 DESINTERESSE DO ALUNO

A educação passa por dificuldades, tanto pela falta de capacitação profissional, pelo espaço físico inadequado ou até mesmo pela evasão dos alunos da escola. Daremos um destaque maior na falta de interesse dos alunos pelas disciplinas e atividades escolares.

O processo de aprendizagem depende da razão que motiva a busca de conhecimento (KUPFER, 1995, p. 79). Os discentes necessitam ser provocados para

que sintam vontade em aprender, e não os docentes derramarem sobre suas consciências noções que não irão trazer interesses. A forma de ensinar o conteúdo da disciplina pode favorecer um estrago grande se não for lançada da maneira adequada, despertando no aluno o desinteresse em aprender, afastando-o do meio escolar. Este desinteresse pelos estudos poderá refletir no futuro dos alunos. Visto isso, é necessário conhecer os motivos de desinteresse.

2.1 Motivos de desinteresse

Precisamos entender o porquê dos motivos de desinteresse em aprender os conteúdos escolares. Como professores, conseguimos observar a falta de produção dentro de sala de aula. São alunos que estão em um contexto diferente dos demais, que estão assim, mas não são assim (ARROYO, 2004). Dessa forma, este estudo busca compreender as possíveis causas de desinteresse pelos conteúdos escolares.

Um dos motivos que levam os alunos a se desinteressarem pelas aulas é o clima ou ambiente escolar. Arroyo (2004) salienta que o bom funcionamento e a organização da instituição tem uma porcentagem considerável no êxito de seus alunos. Um bom ambiente escolar agrega muito na vida do indivíduo, resulta em valiosos fatores em sua vida pessoal e estudantil.

Refletindo nos motivos que levam os alunos a deixarem a escola ou deixar de estudar, não podemos nos esquecer do contexto econômico e social. Vemos muitas crianças, adolescentes e jovens nos sinais vendendo algo para ajudar os pais em casa. De acordo com Batista (2005), as crianças têm abandonado as séries iniciais para ajudar na renda familiar, principalmente nas regiões mais carentes do país.

Ou seja, esse “fracasso ocorre devido à desigualdade social, o da injustiça, ou da inclusão social”, (BATISTA, 2005, p. 46). Contudo, devido a estes grandes problemas enfrentados por tais alunos, professores e demais profissionais da educação são atingidos; são diversos fatores que prejudicam a educação, como formação de professores, investimento em escolas, plano de carreira, dentre outros. De acordo com Chalita (2001), “Lembrai-vos que a finalidade da educação é formar

seres aptos para governar a si mesmo e não para ser governados pelos outros” (CHALITA, 2001, p. 64).

Assim, não podemos deixar para trás a família do estudante, é ela que ajuda construir e formar o caráter do ser humano, ajuda na conscientização da vida e na construção de compromisso e responsabilidades. Segundo Chalita (2001, p.21) “a família é a célula da sociedade”. Dessa forma, “pais autoritários, conflitos familiares, divórcios, fazem parte de um extenso rol de causas que podem levar o aluno a se sentir rejeitado e começar a se desinteressar pelo estudo” (XAVIER; QUADROS; CARDOSO, 2014, p. 16).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Como forma de analisar qualitativamente os possíveis motivos de desinteresse pelos estudos e investigar o slogan “aula dada, aula estudada, hoje!”, foi realizado uma pesquisa com 15 alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública no município de Governador Valadares - MG.

Para realizar esta pesquisa foi utilizada 1 hora/aula e contamos com o apoio da professora regente da classe para organizar o ambiente, introduzir a proposta e responder, também, algumas questões sobre a temática.

O questionário aplicado aos alunos possui 9 questões e os resultados e análises podem ser vistos a seguir.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O processo de ensino e aprendizagem sempre fez parte de maneira indireta ou direta na convivência entre os humanos. No aspecto do processo no ambiente acadêmico, a realização desta convivência vai depender de um bom entendimento e uso de materiais didáticos por parte do docente.

O termo “didática” refere-se à arte de ensinar, a ação pelo qual a experiência e a cultura é passada pelo docente aos alunos nos ambientes escolares. Segundo Silva e Borba (2011), didática é um conjunto de teorias e técnicas utilizadas de acordo com a pesquisa, essa arte de ensinar influencia no aprendizado.

Dessa forma, as questões 1, 2 e 3 do questionário, respondido pelos alunos, referem-se ao processo de ensino, à didática do professor. A seguir, podemos analisar os resultados dessa abordagem pelos Gráficos 1, 2 e 3.

Gráfico 1: Explicação do docente

A MANEIRA COMO A MATÉRIA É
EXPLICADA DESPERTA INTERESSE EM
APRENDER

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo Gráfico 1, podemos perceber que 54% dos estudantes responderam que a forma com que o professor ensina desperta interesse em aprender os conteúdos, porém 46% não estão totalmente satisfeitos com a didática. Um dos motivos para isso, pode ser, também, quanto ao conteúdo que está sendo estudado, ou afinidade com a disciplina, ou abordagem do professor. A seguir, temos o Gráfico 2.

Gráfico 2: Entendendo a matéria

CONSIGO ENTENDER A MATÉRIA PELA
MANEIRA COMO A PROFESSORA
EXPLICA

Fonte: dados da pesquisa.

Piazzi (2015) ressalta que em sala de aula devemos entender o conteúdo e em casa, criando os hábitos de estudos diários, é que devemos aprender. Dessa forma, pelo Gráfico 2, Podemos perceber que 93% dos alunos sempre entendem através da forma como o professor explica. Comparando com o resultado do Gráfico 1, isso mostra que mesmo a grande maioria dos alunos aprendendo a matéria, muitos deles não se sentem interessados. Logo, o grande desafio é encontrar maneiras que motivem os alunos nesse processo de aprendizagem. Além disso, temos 7% dos alunos que não conseguem aprender através das explicações da docente em sala de aula. Isso reflete que, para conseguir aprovação, esses alunos devem buscar outras maneiras de aprender, ou seja, estudos extraclasse, conforme já reforçava Piazzi (2008). Dando seguimento, temos a seguir o Gráfico 3.

Gráfico 3: Aprendendo os conteúdos

**CONSIGO APRENDER APENAS COM A
EXPLICAÇÃO DA PROFESSORA**

Fonte: dados da pesquisa.

O Gráfico 3 reflete que 62% dos alunos conseguem aprender apenas com as explicações da professora, não necessitando de estudos complementares, mesmo esses sendo de grande importância. Além disso, 38% dos estudantes necessitam de um apoio externo. Considerando esse resultado com o resultado descrito no Gráfico 2, podemos perceber que mesmo grande parte dos alunos compreenderem a matéria pela forma com que a professora explica, alguns deles ainda necessitam de recursos externos para compreenderem todos os detalhes. Desse modo, a professora regente da turma também relatou que a grande maioria dos alunos demonstram facilidade quanto aos conteúdos e procura sempre mudar as metodologias de ensino quando percebe essa dificuldade dos discentes.

Neste universo de trocas de experiências adquiridas e variedades de cultura, o docente e seus materiais didáticos têm um destaque para o aprendizado do aluno. Para Candau (1991), o docente é um indivíduo entrelaçado em sua atividade prática e transformadora. Como membro que faz parte desse processo de ensino, o docente se esforça na ação da sua prática, gera situações de realização de suas atividades, seja individual ou coletivas.

Dando continuidade à análise dos dados, a questão 4 do questionário é sobre a dinâmica de estudos dos alunos. A seguir, podemos analisar os questionamentos através dos Gráfico 4.

Gráfico 4: Estudos em grupo

PREFIRO ESTUDAR EM GRUPO

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo Gráfico 4 podemos perceber que 15% dos alunos nunca preferem estudar em grupo, 30% preferem estudar em grupo apenas em determinadas situações e 55% dos alunos preferem sempre estudar em grupo. Com isso, podemos concluir que 15% dos alunos preferem realizar os estudos de maneira individual. Conforme dito antes, Piazzzi (2008) relaciona a importância dos estudos diários individuais, como forma de fixar os conteúdos apresentados em sala de aula; logo, essa prática mostra-se de grande importância na vida dos alunos.

Entretanto, segundo Vigotsky (1988), o docente deve ser um agente mediador do processo de ensino, propondo desafios e auxiliando os alunos na solução dos mesmos, oferecendo práticas em grupo, em que os alunos que tiverem maior facilidade ajudem aqueles com maiores dificuldades. Essas atividades em sala de aula são de grande importância para os alunos, pois coloca em vigor um elo de ligação e de atitudes que contribui com a criação do conhecimento. O docente é coparticipante dessa sequência do conhecimento, que deve possuir ações como mediar, contribuir e orientar. Conforme Masetto (2003),

É importante que o professor desenvolva uma atitude de parceria e corresponsabilidade com os alunos, que planejam o curso junto, usando técnicas em sala de aula que facilitem a participação e consideração os

alunos como adultos que podem se corresponsabilizar por seu período de formação profissional (MASETTO, 2003, p. 22).

Os docentes são como profissionais em suas áreas específicas em diversas áreas do conhecimento e zelam para seu conteúdo seja aprendido pelos alunos. “A sua arte é a arte da exposição” (LEGRAND, 1976, p. 63). Dessa forma, desenvolve a função como facilitador, mediador do ensino e aprendizagem. Assim, a função predominante do docente deixa de ser o de ensinar, e sim, o de auxiliar o aluno a aprender e buscar conhecimento.

Mas há professores que veem os alunos como os principais agentes do processo educativos. Preocupam-se em identificar suas aptidões, necessidade e interesses com vistas a auxiliá-los na coleta das informações de que necessitam no desenvolvimento de novas habilidades, na modificação de atitudes e comportamentos e na busca de novos significado nas pessoas, nas coisas e nos fatos. Suas atividades estão centrada nas figura do aluno, sem suas aptidões, capacidades, expectativas, interesses, possibilidades, oportunidades e condições para aprender (SILVA; BORBA, 2011, p. 9)

Nesse sentido, as questões 5, 6 e 7 do questionário referem-se aos estudos extraclasse dos alunos. A seguir, os resultados podem ser observados pelos Gráficos 5, 6 e 7.

Gráfico 5: Estudos extraclasse

ESTUDO EM CASA SEM QUE NINGUÉM EXIJA

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo Gráfico 5, podemos perceber que 38% dos estudantes não possuem hábitos de estudos extraclasse frequentes. De acordo com Piazzzi (2008), isso faz com que as informações entendidas em sala de aula sejam perdidas na memória de curto prazo e diminui a chance dos alunos lembrarem dos detalhes ensinados pelo professor. Piazzzi (2015) sugere que estudos diários extraclasse é a maneira mais eficiente de driblar o esquecimento. Além disso, podemos ver que 38% dos alunos possuem hábitos de estudos extraclasse e 24% estudam, fora da sala de aula, às vezes. A professora regente da turma relatou que a maioria dos alunos realizam as lições em sala e extraclasse. A seguir, o Gráfico 6 traz mais informações sobre os estudos extraclasse desses estudantes.

Gráfico 6: Entendendo os conteúdos em casa

**QUANDO NÃO ENTENDO A MATÉRIA
EM SALA DE AULA, BUSCO ENTENDÊ-
LA EM CASA**

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo Gráfico 6, podemos ver que 63% dos estudantes sempre buscam sanar suas dúvidas em relação ao conteúdo, através de estudos extraclasse. Entretanto, 30% dos estudantes buscam sanar suas dúvidas apenas em algumas situações e 7% dos alunos que possuem dúvidas quanto ao conteúdo nunca buscam pesquisar a respeito (em casa). A seguir, o Gráfico 7 mostra a relação de alunos que estudam para as provas.

Gráfico 7: Estudos para provas

ESTUDO PARA AS PROVAS

Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com Piazzzi (2015, p. 51) “O truque não é estudar para passar, mas estudar para aprender. Estudar para aprender significa estudar POUCO, mas todo dia!”. Assim, percebemos, pelo Gráfico 7, que 7% dos alunos nunca estudam para as provas. Entretanto 55% sempre estudam para as provas e 38% estudam às vezes. Relacionando os resultados do Gráfico 7 com o Gráfico 5, percebemos que cerca de 17% dos alunos que não possuem hábitos de estudos extraclasse, estudam somente para as provas. Isso reflete as ideias iniciais sobre o meio cultural em que estamos inseridos, de muitas vezes pensarmos em estudar apenas para as avaliações e esquecermos que a avaliação é um processo contínuo; logo, o ato de estudar deve ser diário.

Percebe-se (e não é difícil notar) que o processo contínuo do ensino transforma-se mais preciso quando os alunos participam da aula. As aulas tornam-se contagiantes e motivadoras quando os alunos interagem através de perguntas e que eles mesmos tentam responder. Uma resposta que gera outra pergunta, que cria informação adicional para determinado estudante. Becker (2001), fortalece a ideia que a educação é um processo contínuo que constrói conhecimento, que se completa com docentes e alunos, acontecimentos sociais do cotidiano e o conhecimento interno já criado.

Dessa forma, podemos encontrar alunos que possuem interesse em estudar e aprender a cada dia mais. Nesse sentido, as questões 8 e 9 do questionário respondido pelos alunos estão relacionadas com a disposição dos discentes pelos estudos. A seguir, podemos analisar essas questões através dos Gráficos 8 e 9.

Gráfico 8: Interesse em aprender

POSSUO INTERESSE EM APRENDER

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo Gráfico 8 podemos ver que 1% dos alunos não possuem interesse em aprender. Isso pode ser explicado pelo fato de alguns alunos terem aversão à escola, ou não gostarem das disciplinas curriculares. Vemos também que 61% sempre possuem interesse em aprender e 38% dos alunos possuem esse interesse às vezes. O Gráfico 9, a seguir, mostra os resultados dos alunos que gostam, ou não, de estudar.

Gráfico 9: Gosto em estudar

EU GOSTO DE ESTUDAR

■ Nunca ■ Às vezes ■ Sempre

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo Gráfico 9 podemos ver que 46% dos alunos disseram que, de fato, sempre gostam de estudar, em contrapartida, 46% disseram que gostam de estudar, às vezes; e 8% dos alunos não gostam de estudar. Relacionando esses resultados com os apresentados no Gráfico 8, podemos refletir que 15% dos alunos sempre tem interesse em aprender, porém não gostam de estudar sempre. Isso reflete o que diz Piazzzi (2015, p. 28) “O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Respeitar o processo natural do cérebro é colaborar para que o aprendizado aconteça, ou seja, ir para a aula e assistir com atenção a explicação do professor, sendo bom aluno; bem como, estudar em casa e/ou na escola (qualquer lugar propício) sozinho e ter uma boa noite de sono é fundamental para que o aprendizagem ocorra.

Estudar é essencial para a vida cognitiva e intelectual do sujeito, portanto, aprendamos a estudar. Isso não é tarefa difícil, apenas nos pede disciplina, isto é, ser aluno e ser estudante no momento certo.

Lembramos que esta pesquisa foi realizada com alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Esses alunos estão na faixa etária de 11 anos, logo, é mais comum a cobrança dos pais quanto à realização das tarefas escolares.

Consideramos que por meio do uso de metodologias de ensino e aprendizagem, juntamente coligados à prática pedagógica, que por sua vez mais pensativas, críticas e com grande responsabilidade, será possibilitado um sistema de ensino que ofereça a autonomia, que promova o diálogo e as resoluções de problemas enfrentados.

Portanto, diante da relevância desse tema sobre lição dada é lição estudada, os conhecimentos aqui apurados, possam servir e auxiliar os docentes em um melhor desempenho em suas aulas no ambiente escolar; assim como, alertar aos alunos de sua missão enquanto estudantes.

REFERÊNCIAS

- ARROYO, M. G. **Imagens Quebradas: trajetória e tempos e mestres**. Petrópolis: Vozes, 2004.
- BATISTA, A. A. G. **Coleção Instrumentos da Alfabetização**. Organização da Alfabetização no Ensino Fundamental de 9 anos. Belo Horizonte: Ceale/FAE/UFMG, 2005.
- BECKER, F. **Educação e construção do conhecimento**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
- CANDAU, M. V. **A didática em questão**. 9 Ed. Petrópolis, Editora Vozes, 1991.
- CHALITA, G. **Educação: a solução está no afeto**. São Paulo: Gente, 2001.
- KUPFER, M. C. **Freud e a Educação: O mestre do Impossível**. São Paulo: Scipione, 1995.
- LEGRAND, L. **A didática da reforma: um método ativo para a escola de hoje**. 2 Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
- MASETTO, M. **Competências pedagógicas do professor universitário**. São Paulo: Summus, 2003.

PIAZZI, P. **Aprendendo inteligência**: manual de instruções do cérebro para os alunos em geral. 2 Ed. São Paulo: Aleph, 2008.

PIAZZI, P. **Inteligência em concursos**: manual de instruções do cérebro para concurseiros e vestibulandos. 2 Ed. São Paulo: Aleph, 2015.

SILVA, R. N.; BORBA, E. O. A importância da didática no ensino superior. **Instituto Cuiabano de Educação**. 2011. Disponível em:
<<http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2011/11/10/outros/75a110bfebd8a88954e5f511ca9bdf8c.pdf>>. Acesso em 06 abr. 2020.

VIGOTSKY, L. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. São Paulo: Ícone, 1988.

XAVIER, M. M. Q.; QUADROS, E. X.; CARDOSO, E. E. S. Causas e Consequências do Fracasso escolar: no início da escolaridade. **Web artigos**, v.online, 2014.

Recebido em 06 de outubro de 2020

Publicado em 30 de outubro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PAULA, Alex de. SILVA, Gercylene Silva e. NASCIMENTO, Dandara Lorryne do. A Importância de ser Estudante, mais que ser Aluno: "Aulda Dada, Aula Estudada, Hoje!". *Revista MultiAtual*, v. 1, n.6., 30 de setembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/10/a-importancia-de-ser-estudante-mais-que.html>

A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA ENQUANTO PRÁTICA ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA NO BRASIL

Patrícia Pereira Paulino

Possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender os fatores que geram uma gestão escolar democrática nas escolas públicas de ensino fundamental enquanto prática administrativo-pedagógica nos espaços educativos do Brasil. A gestão nas escolas públicas brasileiras é um fenômeno que traz as suas características peculiares, e envolve múltiplos atores das comunidades escolares. Leva-se em conta, no processo a capacidade de gerir práticas cotidianas, resolver conflitos, realizar negociações, trabalhar incertezas e interesses diversos que estão a todo tempo no cotidiano escolar. Diante disso, é fundamental pensar a gestão escolar sob a ótica não de algo estático ou dado a priori, mas como processo constante, dinâmico e principalmente democrático, no qual a gestão é entendida partindo das múltiplas interações que se estabelecem entre os atores sociais nos ambientes escolares e as ocorrências por elas vivenciadas no cotidiano organizacional. As observações sistemáticas foram realizadas partindo da observação na Escola Municipal Carlos Góis, situada em local de alta vulnerabilidade social na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os problemas levantados pelo presente artigo apontam para uma gestão escolar que se encontra em constante processo, dinâmico, transitório e produto de constantes conflitos e diálogos, interações e vivências dos diversos sujeitos no cotidiano escolar a fim de proporcionar um ensino público de qualidade na escola.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Escolas Públicas. Comunidade Escolar. Ambiente Escolar.

ABSTRACT

This article aims to understand the factors that generate democratic school management in public elementary schools as an administrative-pedagogical practice in educational spaces in Brazil. Management in Brazilian public schools is a phenomenon that has its peculiar characteristics, and involves multiple actors from school communities. It takes into account, in the process, the ability to manage daily practices, resolve conflicts, conduct negotiations, work with uncertainties and diverse interests that are at all times in the school routine. Given this, it is fundamental to think about school management from the perspective not of something static or given a priori, but as a constant, dynamic and mainly democratic process, in which management is understood based on the multiple interactions that are established between social actors in the environments schoolchildren and the occurrences they experience in organizational daily life. Systematic observations were made based on

observation at the Carlos Góis Municipal School, located in a place of high social vulnerability in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais. The problems raised by this article point to a school management that is in a constant process, dynamic, transitory and the product of constant conflicts and dialogues, interactions and experiences of different subjects in the school routine in order to provide quality public education at school.

Keywords: Teaching-learning. Teach to learn. Educational system.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo discutir a questão da Gestão Escolar nos ambientes escolares públicos do Brasil, mais especificadamente partindo da observação da gestão escolar de uma escola pública situada em local de alta vulnerabilidade social na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais: A Escola Municipal Carlos Góis, localizada no entorno da Pedreira Prado Lopes.

Para isto, serão pormenorizadas análises de contexto administrativo, político, social e pedagógico que se estabelecem entre os diversos atores existentes nessa comunidade escolar. São múltiplos os olhares e interesses que perpassam essa prática e que são levados em conta nestes espaços públicos de educação.

O presente artigo apresenta e propõe estes dados bastante essenciais para uma elucidação do objeto em questão: a gestão escolar democrática em uma escola pública brasileira situada em local de alta vulnerabilidade social. É possível afirmar que na busca de uma Educação de Qualidade para todos numa perspectiva totalmente inclusiva, o direito à Educação foi seriamente negligenciado ao longo de anos na História da Educação Brasileira.

Apesar das Políticas Públicas tratarem a Educação como um direito de todos, e por isso social e político, muitos são os desafios e percursos que a gestão escolar democrática precisa enfrentar para que efetivamente as pessoas que realmente necessitam de uma escola pública no Brasil sejam plenamente atendidas assim como impõe a Constituição.

A partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei n. 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 20 de dezembro de 1996, fica definido que a gestão nas escolas públicas de ensino básico passaria a ser pautada por princípios democráticos, ou seja, envolvendo os múltiplos atores da comunidade escolar: diretor, docentes, funcionários, pais, estudantes e também líderes comunitários locais.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 205 pontua que a Educação é um direito de todos, assim como propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 1º. (BRASIL, 1988; 1996). Para que seja efetivada a gestão democrática num contexto de alta vulnerabilidade social como o levantado neste presente artigo, precisa se levar em conta múltiplos mecanismos de participação destes atores; dentre eles os conselhos escolares e as eleições diretas para diretor.

A conquista por uma gestão escolar participativa e democrática mostra-se imprescindível na busca da eliminação das desigualdades sociais observadas e reproduzidas nas relações educacionais. A gestão democrática possibilita a criação de aprendizados capazes de tornar estes sujeitos cidadãos críticos detentores de direitos sociais e políticos e cientes dos mesmos.

Luck (2011) defende que a gestão democrática ressignifica as várias falas existentes nos diversos ambientes educativos dentro da escola, ela também impulsiona práticas positivas, incentiva resistências, soluciona conflitos, incertezas e interesses diversos consolidando a gestão nestes espaços educativos um importante fenômeno político para as escolas.

Assim como o currículo a ser apresentado aos professores é um importante documento político dentro da escola, também é a gestão escolar democrática neste espaço educativo de formação. A Educação em nosso país é fortemente associada a uma necessidade de proporcionar a igualdade de oportunidades para as pessoas com um tratamento diferenciado e de qualidade para aqueles que dela necessitam, partindo de uma bagagem sólida e participativa de seus atores, o que é fortemente observado na Escola Municipal Carlos Góis.

2.1 Objetivo Geral

Discutir as implicações e a historicidade da Gestão Escolar Democrática enquanto um espaço político de mediação dentro das Escolas Públicas Brasileiras. Partindo de análises de contextos administrativos, políticos, pedagógicos e também sociais que são estabelecidas entre os diversos atores existentes na comunidade escolar.

2.2 Objetivos Específicos

- Apresentar a questão da Gestão Escolar Democrática no Brasil nos espaços públicos de educação, pontuando especificidades e avanços deste atendimento aos diversos atores do ambiente escolar.
- Defender uma Educação para todos de forma que os desiguais sejam especialmente tratados respeitando suas singularidades.
- Abordar as Políticas Públicas que surgiram na tentativa de transpor os desafios encontrados para uma Educação pública efetiva nos espaços educativos brasileiros.
- Problematizar e fortalecer os novos discursos democráticos de gestão escolar para gerir os espaços públicos de Educação partindo de uma experiência de gestão escolar na Escola Municipal Carlos Góis: uma escola pública que atua no combate de estereótipos que segregam os indivíduos na sociedade ao longo dos anos.

2.3 JUSTIFICATIVA

A questão mundial pela Educação é uma ação política, cultural, social e sobretudo pedagógica, que vai em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação que o impeça de valer seus direitos naquele espaço.

A gestão escolar nestes espaços públicos educativos se configura então como um importante paradigma educacional baseado na concepção dos direitos destes alunos enquanto cidadãos e sujeitos ativos dentro da sociedade. A igualdade e a diferença são valores indissociáveis, e que avançam em relação à ideia de equidade ao trazer a tona a historicidade da exclusão dentro e fora da escola.

Os desafios perceptíveis para o sistema de ensino brasileiro deixam evidentes a necessidade da gestão escolar democrática na contribuição de um cenário eficaz no confronto de diversas práticas discriminatórias e negativas que perpetuam discursos e metodologias pedagógicas ultrapassadas.

A gestão escolar democrática assume um papel central no debate acerca da sociedade contemporânea e da Educação sendo ela extremamente necessária no cotidiano e na solução dos problemas que surgem no dia a dia da escola.

A partir de uma efetiva construção de sistemas educacionais participativos e democráticos, a organização das escolas passa a ser repensada mudando estrutural e culturalmente os espaços educativos em todas as suas instâncias para que todos os alunos possam ter suas especificidades trabalhadas e atendidas de forma legal e da melhor forma possível.

2.4 METODOLOGIA

Tendo-se em vista que a direção, geralmente, é eleita e tem diante de si um dilema de atender aos interesses e necessidades diversas da comunidade escolar, ela se vale a todo momento da gestão para desempenhar seu papel (PARO, 2010)

O trabalho da direção escolar sobretudo é extremamente significativo neste cenário pois é nele que serão construídas e consolidadas relações com a comunidade escolar e possibilidades de realização de uma educação diferencial nas escolas públicas.

A historiografia acerca da gestão escolar traz um discurso que aborda a natureza prescritiva e racional da gestão: LUCK, 2011 e SOUZA, 2012 nas décadas

de 1930 e 1980, respectivamente, debatem sobre a administração escolar e a consideram como um conjunto de elementos técnicos, sendo seus recursos utilizados pela direção escolar com o propósito de alcançar objetivos e fins da escola através da melhor maneira técnica.

Ou seja, é levantada a questão da eficácia nestes espaços o que denota uma preocupação com o como fazer, ou o fazer da melhor maneira possível para que todas as metas educacionais sejam atingidas.

Há posteriormente uma transição para a ideia de uma gestão escolar que seja capaz de identificar a dinâmica dos processos sociais que estão presentes no processo educacional do ambiente escolar público a que estão inseridos (LÜCK, 2011).

Ou seja, quais relações são estabelecidas ali e o que pode ser perpetuado enquanto prática positiva, enquanto resultado positivo e o que deve ser combatido no entremeio destas relações que são sobretudo ricas em seu contexto.

Esse novo discurso claramente mais democrático e crítico, passa a reconhecer a natureza política da gestão nas escolas públicas, trazendo como aliado o debate constante do currículo e seus significativos processos de democratização.

Os educadores, nos diversos ambientes educativos, precisam ter domínio de suas práticas pedagógicas para que, neste contexto, possam efetivamente contribuir no processo de ensino-aprendizagem de forma a conhecer, respeitar e trabalhar ativamente as peculiaridades de sua turma durante o processo educativo respeitando os mundos que são apresentados ali. Juntos no sentido de fomentar soluções e diálogos que levem novas estratégias de trabalho para o desenvolvimento educacional dos indivíduos envolvidos.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A exclusão social perceptível na sociedade brasileira ao longo dos anos era legitimada pelo Estado e reproduzidas culturalmente dentro dos espaços educativos.

A partir do processo de democratização da educação que se torna perceptível uma tentativa de universalização do ensino em face de uma sociedade marcada por tais desigualdades sociais gritantes.

Historicamente pode-se afirmar que prevalece na historiografia uma concepção de gestão escolar técnica, científica, racional, ordenada e estática. Traduzindo um cenário em que o direito à educação nem sempre foi para todos, muito pelo contrário, a escolarização na sociedade brasileira se consolidou por muito tempo como um privilégio de apenas um grupo social mais abastado.

A partir de uma concepção educativa pública que preza pelo desenvolvimento de cidadãos socialmente ativos na sociedade e que defenda o reconhecimento das diferenças e a participação plena dos sujeitos na sociedade brasileira, percebe-se uma gestão escolar que atua numa reversão dessas desigualdades.

Dentro dos espaços educativos brasileiros, porém, o que se percebe ainda são discursos endurecidos que diferenciam socialmente os alunos de acordo com suas características intelectuais, físicas, culturais e sociais. (LÜCK, 2011) e que se afastam da Pedagogia Libertadora de Freire.

As ideias mais recentes no campo da gestão escolar caminham especialmente em direção a um olhar para o cotidiano escolar e centram na importância de considerar a coexistência de aspectos pedagógicos e administrativos como inerentes ao processo de gestão.

O presente artigo busca problematizar a temática da gestão escolar para além do seu aspecto científico, técnico e racional. Ou seja, como um processo dinâmico, coletivo e inacabado, em constante construção e ressignificação.

A natureza do processo de gestão não deve ser entendido como um processo determinado, delimitado e estático, porém fluido, fragmentado, coletivo, inacabado e fruto de diálogos e de interpretação subjetiva das diversas relações sociais estabelecidas na escola. (WATSON, 2001)

A prática da liderança dentro da gestão escolar democrática em face aos aspectos de ensino e aprendizagem nas escolas é possível para um melhor

entendimento da gestão escolar como um processo que está em constante (re)construção por seus atores.

Ao lançar um olhar para além da ação isolada do diretor, especificadamente, vários autores trabalham no reconhecimento da significativa relevância da gestão democrática nas escolas públicas como um meio capaz de garantir a qualidade na educação básica. (PARO, 2010)

Pesquisas mostram também que a interação, mesmo que conflituosa, com a comunidade escolar traz importantes impactos práticos na manutenção da qualidade e na criação de oportunidades de ensino a esses estudantes.

A gestão escolar de forma democrática é conquistada após o processo de redemocratização do Brasil, sendo ponto essencial na discussão desse fenômeno social, no sentido de ser um mecanismo de regulamentação no qual a comunidade escolar pode participar, controlar e fiscalizar a Educação e as escolas públicas. (SOUZA, 2014)

Através da LDB foram criados diversos mecanismos de gestão escolar como a eleição para o cargo de diretor escolar, os conselhos municipais, os conselhos de escola e os grêmios estudantis, que proporcionaram uma maior possibilidade de melhora no contexto de aprendizagem dos alunos, bem como de participação da comunidade escolar na gestão escolar.

As escolas públicas e a concepção de gestão escolar passaram a ser permeadas por uma série de problemas como disputas de poder, diversidades de opiniões e interesses e práticas diversas construídas coletivamente. (LÜCK, 2011; SOUZA, 2012)

A partir daí o diretor passa a ser visto não como o responsável único da gestão já que a peculiaridade dessa nova concepção de gestão escolar pública é a da participação de toda a comunidade escolar, deslocando a visão limitante do diretor enquanto aquele que possui as habilidades, comportamentos e atributos específicos para exercer o cargo para uma ideia da gestão escolar enquanto algo democraticamente distribuído.

A gestão escolar deve ser entendida como produto das intensas interações entre a direção, a comunidade escolar e os problemas e contextos que os envolvem. Por isso, os estudos recentes e relevantes acerca da gestão escolar no Brasil têm priorizado uma problematização e valorização do cotidiano das escolas com o objetivo de trazer à tona as complexidades das escolas públicas.

Mesmo apontando para uma natureza mais coletiva da gestão e a importância da participação de todos os atores do ensino público brasileiro, ainda muito se discute o papel gerencial que a direção escolar exerce.

Ou seja, o foco recai no papel que o diretor possui diante da coordenação e no domínio de conhecimentos gerenciais, administrativos e pedagógicos e na articulação e mobilização que ele que deve estabelecer com os demais atores da comunidade escolar.

No entanto, é preciso focar no cotidiano escolar para revelar as constantes reinvenções de práticas vivenciadas pelos sujeitos da comunidade escolar em seus cotidianos. Portanto, considerar o diretor de escola como mais um dentro da gestão escolar é essencial pois busca compreender como a prática da gestão escolar em um ambiente público de educação é realizada à medida que as interações sociais se estabelecem em meio às diferentes situações e acontecimentos, tanto dentro da comunidade quanto no órgão central de educação.

Ao mesmo tempo em que a direção é subordinada ao poder público municipal e, com isso, precisa cumprir com as condutas administrativas, leis e regras exigidas pelo órgão central de educação, também devem atender às expectativas e desejos da comunidade que a elegeu. (PARO, 2010)

Os desafios dos gestores giram em torno de como veem, escutam, percebem, selecionam e valorizam situações e experiências que ocorrem ao seu redor. A gestão escolar nas escolas públicas é, contudo, permeada por significativas práticas, desenhadas por constantes tensões, sendo um processo contínuo, rico e complexo.

Compreender o gestor partindo desta ótica pode contribuir para análise de traços importantes das práticas de gestão escolar em escolas públicas, considerando-as como processos de inter-relações sociais da comunidade escolar.

Nesse sentido, o presente artigo parte da problematização do cotidiano da Escola Municipal Carlos Góis para focar nos fatores de como se evidenciam a gestão escolar em uma escola pública, ancorada em um processo democrático que permeia a gestão nas escolas públicas brasileiras, discutindo-a enquanto um fenômeno dinâmico, fluido e inacabado.

4 CONCLUSÃO

Com a Constituição Federal de 1988 fica estabelecido o conceito de igualdade. Uma vez que somos todos iguais não é permissível tratar o outro, por sua singularidade como inferior.

Ou seja, o conceito de igualdade é compreendido sob a ótica da equidade, pois, acreditamos que ser diferente não significa ser inferior ou portador de privilégios inadmissíveis, como já defendem algumas vozes na sociedade. Na medida em que a Educação torna-se direitos de todos é preciso aliar recursos para a efetivação de tal concepção.

A gestão escolar democrática nas escolas públicas hoje vem com o intuito de garantir os direitos à escolarização à sociedade brasileira de modo massivo. É nítido que é preciso muito mais do que a fala de uma Educação para Todos.

É preciso que ela se estabeleça sob a perspectiva da inclusão massiva destes alunos, pois meramente colocar os alunos nas salas e não garantir uma educação que leve em consideração as suas especificidades se torna um fator de exclusão do mesmo e perpetuação de paradigmas conservadores de educação.

É preciso se debruçar sobre a temática da gestão em uma escola pública de ensino fundamental no Brasil. A gestão escolar deve ser entendida como aquela que é praticada por múltiplas pessoas, de tal forma que a direção necessita atender a

diferentes objetivos simultâneos da comunidade que a elegeu e do órgão central sob a qual é subordinada.

A gestão escolar então, se torna um importante fenômeno coletivo fortemente influenciado por um mecanismo democrático. A eleição de diretores e a atuação do Conselho de Escola implica na perpetuação de aspectos políticos e disputas de poder que, em certa medida, fortalecem a prática da gestão escolar.

Portanto, essa dinâmica da gestão escolar em uma escola pública com grande vulnerabilidade social sofre forte influência pelo fato de a unidade de ensino possuir múltiplos atores, como também dificuldades partidas dessa diversidade no seu cotidiano.

É certo que as condições de gestão democrática nas escolas públicas de ensino fundamental no Brasil estão em processo de desenvolvimento. O desenvolvimento de um ambiente democrático foi a variável de maior crescimento, o que permite entender que docentes e gestores escolares estão produzindo condições mais horizontais para o diálogo e para a lida com os conflitos e os problemas do cotidiano escolar.

Em cada escola, o gestor assume a condição de liderança e observando as relações interpessoais e pensando em melhorias para a formação de uma boa equipe de trabalho. É essencial a formação contínua desse profissional, que enfrenta cotidianamente uma diversidade de questões, conflitos e problemas.

Partindo da aproximação com este ambiente educativo, o presente artigo pretende compreender como é complexo o início de um trabalho de gestão quando este acontece sem o apoio necessário. Nesse sentido, no enfrentamento dos desafios contemporâneos, a gestão escolar não pode se valer apenas de sua formação inicial, mas necessita de uma formação que jogue luz a outras realidades e que possibilite análises coletivamente construídas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 5 de outubro de 1988.

BRASIL. **Lei n. 12.796, de 4 de abril de 2013: altera a Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências.** Brasília: Planalto Central, 2013.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96).** Ministério da Educação, 1996.

LÜCK, H. **A Gestão Educacional: uma questão paradigmática.** 4. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2011.

PARO, V. H. **Administração Escolar: introdução crítica.** 3. ed. São Paulo: Cortez, 1988.

PARO V. H. A educação, a política e a administração: reflexões sobre a prática do diretor de escola. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 36, n. 3, p. 763-778, 2010.

SOUZA, A. R. A natureza política da gestão escolar e as disputas pelo poder na escola. **Revista Brasileira de Educação**, v. 17, n. 49, p. 159-174, 2012.

WATSON, T. J. Organização e trabalho em transição: da lógica “sistêmico-controladora” à lógica “processual-relacional”. **Revista de Administração de Empresas**, v. 45, n. 1, p. 14-23, 2005.

WATSON, T. J. The Emergent Manager and Processes of Management Pre-learning. **Management Learning**, v. 32, n. 2, p. 221-235, 2001.

Recebido em 29 de setembro de 2020

Publicado em 30 de outubro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PAULINO, Patrícia Pereira. A Gestão Escolar Democrática enquanto Prática Administrativo-Pedagógica no Brasil. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.6., 30 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/10/a-gestao-escolar-democratica-enquanto.html>

“CURIOUS MINDS”: APROXIMAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR À REALIDADE LABORATORIAL DAS UNIVERSIDADES

Rayan Silva de Paula

Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2014). Mestre em Biologia Celular pela UFMG (2018). Doutorado em andamento em Biologia Celular pela UFMG – rayansdpaula@gmail.com

Júlia Meireles Nogueira

Bacharela em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2016). Mestre em Genética pela UFMG (2018). Doutorado em andamento em Genética pela UFMG - jumeirelesn@gmail.com

Alinne do Carmo Costa

Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2016). Mestre em Biologia Celular pela UFMG (2018). Doutorado em andamento em Biologia Celular pela UFMG - alinnecarmocosta@gmail.com

Aline Gonçalves Lio Copola

Bacharela em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2013). Mestre em Biologia Celular pela UFMG (2016). Doutorado em andamento em Biologia Celular pela UFMG - aline.copola@gmail.com

Erika Cristina Jorge

Doutora em Ciência Animal e Pastagens pela Universidade de São Paulo (2006). Pós-doutora pela Harvard University (2015). Professora do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Minas Gerais - erika.cris.jorge@gmail.com

Walderez Ornelas Dutra

Doutora em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (1995). Pós-doutora pela Stanford University (2007). Professora do Departamento de Morfologia da UFMG - waldutra@gmail.com

Resumo: Existe um distanciamento entre a forma como a ciência é concebida nos mais diversificados laboratórios de pesquisa e como esse conhecimento é disponibilizado para a sociedade, especialmente em aulas práticas laboratoriais de ensino básico. No ambiente escolar existe a concepção de que um aumento do número de aulas práticas contribuiria substancialmente para maior apropriação do conhecimento e dos produtos disponibilizados pela ciência. No entanto, nem sempre a metodologia ativa nesse contexto é garantia de um significativo aprendizado das bases que norteiam a produção científica por parte dos estudantes. A inserção do conhecimento científico no ambiente escolar poderia ser facilitada, promovendo a reflexão da realidade da produção científica, pelo intermédio de parcerias entre a universidade e as escolas, por meio de projetos de extensão, como evidenciado neste trabalho com o Projeto “*Curious Minds*”, que liberou acesso às dependências físicas de laboratórios da universidade para alunos de ensino médio. Os resultados gerados por esses projetos geram ganhos não somente para as instituições envolvidas, mas para os estudantes e toda a comunidade e sociedade que permeiam o ambiente

escolar, bem como para os alunos de pós-graduação, responsáveis em grande parte pela produção do conhecimento científico nos moldes como são produzidos na atualidade.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de ciências, parceria universidade-escola, extensão universitária, aulas práticas, laboratórios.

Abstract: There is a gap between the way science is conceived in the most diverse research laboratories and how this knowledge is made available to society, especially in practical laboratory classes in basic education. In the school environment there is a conception that an increase in the number of practical classes would contribute substantially to greater appropriation of knowledge and products made available by science. However, the active methodology in this context is not always a guarantee of a significant learning of the bases that guide the scientific production by the students. The insertion of scientific knowledge in the school environment could be facilitated, promoting reflection on the reality of scientific production, through partnerships between the university and schools, through extension projects, as evidenced in this work with the “Curious Minds” Project, which released access to the physical facilities of the university's laboratories for high school students. The results generated by these projects generate gains not only for the institutions involved, but for students and the entire community and society that permeate the school environment, as well as for graduate students, responsible in large part for the production of scientific knowledge in molds as they are produced today.

Keywords: science teaching-learning, university-school partnership, university extension, practical classes, laboratories.

O contexto geral

Existem muitos debates acerca da qualidade de ensino provido pelas escolas e quais as metodologias tornam-se assertivas no processo de ensino-aprendizagem. As discussões em torno dessa qualidade são recorrentes ao longo dos anos e tem sido alvo de discussões, culminando em proposição de reformas não apenas para os currículos vigentes, mas também para o sistema educacional como um todo. No entanto, a escola não tem conseguido desenvolver em seus alunos uma formação crítica e autônoma, que são características imprescindíveis em tomadas de decisão e que é tão desejada pela sociedade. De acordo com Borges (2002, p. 10):

10.5281/zenodo.4655176 - Outubro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

A escola tem sido criticada pela baixa qualidade de seu ensino, por sua incapacidade em preparar os estudantes para ingressar no mercado de trabalho ou na universidade, por não cumprir adequadamente seu papel de formação das crianças e adolescentes, e pelo fato de que o conhecimento que os estudantes exibem ao deixar a escola é fragmentado e de aplicação limitada (Borges, 2002, p. 10).

A melhora da qualidade de ensino pauta-se somente no plano retórico das ações governamentais. Medidas como a introdução e criação de novas disciplinas, aumento da carga horária dos professores e programas de avaliação de livro didáticos foram implementados ao longo dos últimos anos, enquanto questões urgentes (e igualmente importantes) como a valorização dos espaços educacionais e da capacitação e aperfeiçoamento dos professores continuam sendo postergadas (SANT'ANA, 2005). Faz-se necessário que o processo de ensino-aprendizagem acompanhe os avanços da sociedade, sobretudo os tecnológicos, área em que o volume de informações gerado a cada minuto é enorme e este é o ambiente onde o aluno encontra-se cada vez imerso. Devido à mudança acelerada dos contextos sociais atuais é inevitável que o ambiente escolar sofra pressões profundas e permanentes, o que vem tornando as instituições escolares lugares de importantes contradições, estando o professor no centro destas (VIEIRA, 2008).

A busca e aplicação de metodologias complementares a aula expositiva tradicional (que também possui valor agregado e que não deve ser totalmente descartada), ficam a cargo do professor. No entanto, a escolha de metodologias alternativas viáveis associadas ao contexto real, no qual se inserem os professores, os alunos e a escola, torna-se um grande desafio. A escolha de determinada metodologia, em qualquer prática educativa, deve, portanto, visar o tipo de formação desejada para o sujeito, dentro de seu contexto histórico (RAYS, 1996). Considera-se ainda que esse desafio enfrentado pelos professores é ampliado devido à falta de tempo (por possuírem, por exemplo, jornadas de trabalho excessivas), de formação adequada e falta de apoio dos próprios colegas, da escola e/ou das políticas governamentais vigentes.

A forma tradicional de ensino de ciências, por meio de aulas teóricas e expositivas, nas quais o aluno é um sujeito passivo no processo de ensino-aprendizagem, mostra-se cada vez mais ineficaz (VALENTE, 1999, DA SILVA, 2011). Esse método engessado de ensino não é exclusivo das ciências e estende-se a outros

campos do conhecimento, desde o ensino primário até o final da graduação, em que o aluno não se torna preparado para o mercado de trabalho e/ou para tomada de decisões de maneira crítica (ALMEIDA & RIBEIRO DO AMARAL, 2005). Esta visão vai de encontro ao que é proposto pelo no BNCC-EM (Base Nacional Comum Curricular - Ensino Médio) de 2017 (BRASIL, 2017), em seu artigo 4º, parágrafo 2, que discorre sobre a expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por parte do estudante:

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2017, p. 4).

O BNCC-EM traz ainda, especificamente para o ensino de Ciências da Natureza, que o estudante deverá obter as seguintes competências, em seu artigo 14º, linha c:

Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza (BRASIL, 2017, p. 8).

Reforçado ainda pelo mesmo artigo, linha e:

Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista, que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2017, p. 9).

A partir da década de 70, percebeu-se a importância da incorporação de noções prévias que os estudantes possuíam anteriores ao ensino formal. Essa apropriação do capital cultural do estudante somado ao processo de ensino-aprendizagem oferecido pela escola é a base do paradigma construtivista, o qual confronta o modelo de aprendizagem por aquisição conceitual, concentrando a atividade de transmissão de conhecimento no professor em detrimento do respeito pelos conhecimentos prévios dos alunos (NARDI & GATTI, 2008). A busca por novas metodologias associados ao perfil construtivista favorece a utilização de um ensino de

ciências de caráter prático, como atividades em laboratório, que devem se aproximar e refletir o modo como a ciência é realmente concebida. Desta forma, o presente trabalho enfoca importância entre a parceria universidade-escola como intermédio para aproximação do contexto do “fazer ciência” à realidade dos alunos que cursam o ensino médio.

O ensino por investigação dentro das escolas: a prática laboratorial

Existe um consenso entre professores de ciências do ensino fundamental e médio que a maior utilização de aulas práticas melhora o ensino de ciências na escola (GALIAZZI *et al.*, 2001). Essa concepção parte dos parâmetros curriculares estabelecidos para que ocorra apropriação do aluno sobre como o conhecimento científico é produzido e de como deve ser aplicado em sua sociedade. Diversas escolas reservam um espaço físico destinado a atividades laboratoriais para o ensino de ciências, no entanto esse espaço é, recorrentemente, sucateado e subutilizado (BEREZUK & INADA, 2010). Contudo, a aplicabilidade desse método apresenta alguns fatores complicadores, como falta de verba para manutenção e aquisição de equipamentos e materiais, a inexistência de atividades prévias para uso do professor e, mais uma vez, a falta de tempo do professor para elaboração dessas aulas.

Outro fator complicador dentro desse contexto é a questão de formação e preparação dos professores. Embora exista, nos cursos de formação de professores, uma capacitação inicial que direciona a importância e aplicabilidade de aulas práticas no ensino de ciências, não há uma formação continuada desses profissionais que vivenciam o ambiente escolar, os que os torna despreparados e desmotivados para execução de aulas práticas e laboratoriais (ADAMS & TILLOTSON, 1995; CUNHA & KRASILCHIK, 2000). O distanciamento existente entre os profissionais que lançam as diretrizes da educação (geralmente encontram-se na universidade) e dos professores “consumidores”, que aplicam a prática docente cotidianamente, dificulta a formação continuada do professor do ensino fundamental e médio, que não tem um espaço para discutir e apresentar os problemas que emergem a partir do ambiente escolar. Os professores devem se tornar sujeitos de sua prática, colaborando e construindo os saberes que permeiam a utilização dos materiais didáticos, entre eles aulas práticas,

em sala de aula (DE OLIVEIRA FISCARELLI, 2007). Nesse sentido, Borges (2002, p. 11) coloca que:

Muitos deles [os professores] até se dispõem a enfrentar isso [contexto laboratorial para aulas práticas], improvisando aulas práticas e demonstrações com materiais caseiros, mas acabam se cansando dessa tarefa inglória, especialmente em vista dos poucos resultados que alcançam. É um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a necessidade de um ambiente com equipamentos especiais para a realização de trabalhos experimentais, uma vez que podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados (Borges, 2002, p. 11).

Apesar das aulas práticas serem muito enriquecedoras, os professores devem ter muita clareza de que nem sempre a manipulação direta de objetos e equipamentos é suficiente para que o aluno assimile e aproprie do conhecimento apresentado nesse tipo de aula. Por diversas vezes, atividades que possuam linhas de raciocínio e discussão bem delineadas certificam um aprendizado mais concreto do que aulas de experimentação laboratorial, em que o aluno manipula ou opera algo físico. No ensino de ciências, frequentemente depara-se com necessidade de existir material palpável ou demonstrativo, com o qual o aluno deve estabelecer contato. No entanto, por diversas vezes, tal manipulação laboratorial é mascarada pelo professor, que se baseia erroneamente em argumentos construtivistas, para justificar que, o próprio aluno deve executar sua tarefa para construir ativamente seu conhecimento em suas aulas práticas (MILLAR, 1991).

É evidente que um laboratório bem equipado não garante um ensino de ciências significativo. As atividades práticas devem ser vinculadas ao momento do curso de cada aluno, além de estar adequada à sua realidade e contexto social (BEREZUK & INADA, 2010). As aulas de caráter prático ganham real significado quando os alunos se sentem desafiados e motivados frente às situações que remetam a seu cotidiano, estimulados a buscar referências na literatura e aplicar o que descobriram em discussões críticas, A fim de solucionar o problema proposto pelo experimento laboratorial (BUSATO, 2001).

Existe uma demanda social na qual o aluno deve compreender e apropriar-se dos produtos da ciência. Tem-se a concepção de que a compreensão e inserção do aluno no mundo científico seriam facilitadas pelas aulas em laboratório (GALIAZZI *et*

al., 2001). No entanto deve existir ponderação ao se estabelecer essa ponte, uma vez que grande parte, se não a maioria dos alunos, nunca teve contato com um laboratório de experimentação, seja por falta de uso de políticas da própria escola, seja pela ausência de um laboratório no espaço escolar (CAMPOS & DA SILVA DINIZ, 2016). Mesmo em países onde há tradição de ensino por uso de aulas práticas, existem muitos questionamentos e discussões acerca de sua eficiência no processo de ensino-aprendizagem (WHITE, 1996). Quando as atividades práticas apenas replicam o que as teorias já explicam, as tornam-se pouco proveitosas e contribuem pouco para construção do conhecimento (VOLANTE ZANON & DE FREITAS, 2007).

Nas tradicionais aulas práticas de laboratório, os experimentos propostos, em sua grande maioria, visam resultados pré-estabelecidos. Geralmente, os alunos seguem roteiros (por diversas vezes desatualizados) e replicam metodologias ultrapassadas ou que nem mesmo refletem as práticas atuais que são realizadas em laboratórios de pesquisa, o que afasta o aluno da realidade de como a ciência é produzida. O espaço destinado à discussão dos resultados obtidos geralmente é parco ou nem existe, uma vez que no próprio roteiro do aluno já existem respostas pré-determinadas, limitando o poder de observação do aluno - que é uma das atividades mais importantes no campo científico -, tornando-se uma atividade inócua, sem aplicação direta e pouco compreensiva por parte de quem a executa, neste caso, o próprio aluno.

Para o estudante, deve ficar claro que existe uma diferença entre a ciência realizada por cientistas em seus laboratórios de pesquisa e ciência das aulas práticas realizadas nos laboratórios da escola. Devido à experiência de exercício da ciência, o cientista delinea seus questionamentos, levanta hipóteses, traça seus objetivos, e escolhe os melhores métodos para responder suas perguntas, as quais, muitas das vezes, derivam de uma linha de pesquisa há muitos anos existente. Obviamente, devido a curta duração das aulas e ao enorme volume de conteúdo a ser ministrado, seria inviável replicar exatamente a forma como se exerce a ciência; apesar de que novas metodologias, como por exemplo, o ensino por projetos, vêm ganhando mais força e preenchem essa lacuna na formação do estudante (VIEIRA, 2008; SOARES, 2012).

Mesmo que as aulas práticas ministradas em laboratórios escolares não reflitam a prática científica em seu cerne, tal fato não deve ser justificativa para a não aplicação de aulas práticas nas escolas, já que tal metodologia pode representar um recorte valoroso do mundo científico para o aprendizado e apropriação da ciência por parte do estudante. Os métodos utilizados, quando cabíveis e dependendo dos objetivos do professor, devem se aproximar o máximo possível do que é realizado nos laboratórios de pesquisa, desde que se dedique tempo para os resultados e discussões dos achados em sala de aula.

Parcerias entre a universidade e escola

Muito se difunde sobre o tripé no qual se sustenta uma universidade federal brasileira: ensino, extensão e pesquisa. Historicamente, grande parte dos centros científicos brasileiros localizam-se nas universidades públicas, que além de oferecer inúmeros cursos de graduação, viabiliza a produção efetiva do conhecimento científico do país por meio de seus programas de pós-graduação (DE ALBUQUERQUE FÁVERO, 2006). Muito se discute, nos últimos anos, sobre o desbalanço entre o tripé de sustentação da universidade, onde ocorreria um favorecimento das atividades de pesquisa em detrimento do ensino e da extensão. Tal desequilíbrio culmina com um afastamento natural das atividades científicas da sociedade que tangencia o mundo acadêmico; quando o desejável seria uma aplicação direta do conhecimento e produção científicos em prol dessa sociedade.

Nos últimos anos, entretanto, com o aumento da difusão e do acesso à internet e, conseqüentemente, maior disponibilidade e velocidade de acesso à informação, os pesquisadores tem mudado seu perfil e se aproximam cada vez mais da sociedade. Projetos de pesquisa de extensão têm ganhado espaço dentro das universidades, linhas de pesquisa na área da divulgação científica têm sido estabelecidas e projetos que vão além dos muros da universidade têm se concretizado (CASTRO, 2004; ROCHA *et al.*, 2016).

Existe um movimento crescente que propõem uma maior interação entre as ideologias que surgem no ambiente acadêmico com a sociedade; e com a ciência isto não é diferente. A universidade tem oferecido maior acesso às suas dependências físicas e criando espaços de aprendizado múltiplos (museus e parques, por exemplo), por meio da oferta de cursos e de parcerias com outras instituições, incluindo escolas de ensino fundamental e médio. Muitos exemplos positivos na área de divulgação da ciência têm surgido no ambiente acadêmico, como os projetos que fazem parte do Núcleo de Divulgação Científica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): o programa de rádio “Na onda da vida” (<https://www.ufmg.br/naondadavida/>), o projeto “Universidade das crianças” (<http://www.universidadedascrianças.org/>), e mais especificamente envolvendo escolas, existe o projeto de robótica entre a Universidade Federal de Lavras e a Escola Municipal Professor José Luiz de Mesquita (MAGALHÃES *et al.*, 2015).

As parcerias estabelecidas entre a universidade e a escola geram benefícios não somente para ambas as instituições, como para os alunos, professores e funcionários, além de toda a comunidade escolar, que inclui a participação das famílias, por exemplo, (SALES *et al.*, 2014). O envolvimento de diversos sujeitos nesse tipo de parceria promove uma construção de uma consciência científica, de modo que ao se abrir esse espaço, a sociedade perceberá mais facilmente que a ciência é produzida para si própria e, quem sabe, a comunidade até ganhe poder de decisão para estabelecer direcionamentos de algumas pesquisas científicas com aplicabilidade direta em suas vidas. No que concerne à ciência, projetos podem ser propostos para promover uma abertura dos diferentes laboratórios de pesquisa dos institutos federais aos diferentes sujeitos sociais, a fim de aproximar a realidade laboratorial do ambiente escolar.

O estudo de caso: Projeto “Curious Minds”

Em busca de proporcionar a alunos do ensino médio, um contato mais íntimo com o cotidiano de uma universidade, mais especificamente com a rotina de laboratórios de pesquisa, a Professora Doutora Walderez Ornelas Dutra, Professora

do Departamento de Morfologia e do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular (PPG-BioCel) do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG propôs o projeto intitulado “*Curious Minds*” em parceria com a Escola Americana de Belo Horizonte (EABH), Minas Gerais, Brasil. O projeto teve como objetivo trazer alunos (total de 12 estudantes) do último ano da EABH para os laboratórios de pesquisa do ICB-UFMG e apresentar a esses alunos parte do cotidiano laboratorial e de como as pesquisas são desenvolvidas.

Para realização do projeto os demais professores da PPG-BioCel foram convidados a abrirem as portas de seus laboratórios. Os professores que aceitaram tal proposta, junto a seus alunos de pós-graduação, propuseram uma pergunta e um conjunto de técnicas que respondessem tal pergunta cujas práticas pudessem ser executadas pelos próprios alunos da EABH, mediante supervisão. Os miniprojetos propostos foram em diferentes ramos da biologia celular, e foram intitulados: “*Looking at your DNA in different ways*” (Visualizando o DNA sobe diferentes perspectivas); “*Gene regulation in developmental biology: RNA*” (RNA: Regulação gênica em biologia do desenvolvimento); “*Structural aspects of the medulla*” (Aspectos estruturais da medula); “*Gene reporters*” (Genes repórteres); “*Bloody cells!!*” (Células sanguíneas!!) e “*Visualizing the cell cytoskeleton*” (Visualizando o citoesqueleto). No total, cinco laboratórios do PPG-BioCel, que possuem linhas de pesquisa diferentes, engajaram-se no *Curious Minds*, revelando a diversidade da pesquisa do instituto.

O projeto foi configurado para promover quatro encontros. No primeiro encontro os alunos da pós-graduação participantes realizaram uma pequena apresentação (de aproximadamente 10 minutos) para os alunos e professores da EABH sobre os miniprojetos que seriam desenvolvidos nos próximos dois encontros, relacionados com suas linhas de pesquisas. Ao final desse encontro, os alunos da EABH foram divididos em duplas e apresentados aos respectivos membros dos laboratórios nos quais desenvolveriam as atividades; essa divisão foi decidida entre o professor de Biologia da escola e pelos próprios alunos da EABH, baseados em suas afinidades e interesse pelos temas apresentados. Para o segundo e terceiro encontros, os alunos da EABH tiveram duas tardes em que foram encaminhados aos laboratórios participantes e realizaram experimentos previamente propostos. Durante as tardes que os alunos estiveram nos laboratórios, o objetivo não foi apenas replicar

metodologias, mas compreender os porquês de se aplicar tal técnica para responder à pergunta inicial.

Além de estabelecer contato inicial com o cotidiano laboratorial, objetivou-se o desenvolvimento de habilidades requeridas para desempenho da atividade de pesquisa e foram discutidas questões que gerassem noções básicas de biossegurança e do funcionamento dos editais para fomento à pesquisa. Além disso, o método científico norteou todas as atividades, oferecendo base para a posterior interpretação dos resultados obtidos. No quarto encontro os professores e alunos da pós-graduação foram convidados a comparecer à EABH, onde os alunos tiveram tempo para apresentar seus resultados e o que aprenderam nos respectivos laboratórios em que desenvolveram os ensaios. A apresentação dos alunos da EABH foi no formato em os trabalhos são comumente apresentados em congressos, simpósios e seminários científicos, com introdução, objetivo, metodologia e resultados, o que promoveu culminou em desejadas discussões.

Vale ressaltar que antes do primeiro encontro com os alunos da EABH, os alunos de pós-graduação fizeram reuniões com a Prof^a. Walderez Dutra para definição dos temas de cada miniprojeto, decisão dos métodos a serem utilizados e para formulação de protocolos que foram disponibilizados aos alunos da EABH nos segundo e terceiro encontros. Um dos principais objetivos da EABH é fornecer uma educação nos moldes de escolas norte-americanas e, conseqüentemente, os alunos, professores e funcionários se comunicam na língua inglesa. Desse modo, os protocolos, a metodologia no ambiente laboratorial e toda a comunicação entre os alunos da pós-graduação e da EABH foi em inglês. Esse fator foi deveras importante, uma vez que a linguagem oficial na qual a ciência se difunde é por meio da língua inglesa e é previsto que os alunos de pós-graduação estejam familiarizados com a língua para uma maior inserção no mundo científico.

Como resultado final do projeto, a partir das apresentações dos alunos na EABH no quarto encontro, foi possível notar que apesar dos estudantes terem sido destinados para laboratórios diferentes e terem desempenhado atividades distintas, as noções básicas foram aprendidas, assimiladas e aplicadas por todas as duplas, já que as apresentações evidenciaram que os miniprojetos atingiram os resultados

esperados pelos idealizadores. A aquisição do pensamento científico e da habilidade de interpretar e criticar os resultados, assim como de contextualizá-los na disciplina de ciências cursada por eles, dentro do contexto social, foram pontos de grande importância.

De certo, muitos desses alunos não seguirão carreiras acadêmico-científicas e nem executarão atividades em laboratórios de pesquisa. Contudo, considera-se essa experiência muito válida, já que essa vivência diferenciada subsidiará a compreensão e até mesmo, futuramente, influenciará na tomada de decisões que envolvam questões científicas às quais eles possam se engajar. Deve-se destacar que um dos alunos da EABH participante do *Curious Minds*, realizou estágio subsequente no mesmo laboratório de pesquisa da UFMG em que realizou sua atividade, evidenciando a importância do projeto para despertar o interesse pela atividade científica. Além disso, a participação dos alunos traz um elo importante para a divulgação das atividades de pesquisa, uma vez que eles levam as informações a outros alunos da escola e a seus familiares e amigos.

Do ponto de vista dos alunos da pós-graduação envolvidos, a participação no projeto ampliou sua habilidade de ensino e de orientação referentes às atividades de científicas, em especial para um público que não é muito corriqueiro no ambiente universitário. Esta abordagem tem um papel importante na formação dos pós-graduandos, não apenas como cientistas, mas como educadores. Este projeto deverá ter continuidade para que possamos avaliar, ao longo do tempo, seus benefícios para o ensino de ciências no segundo grau, assim como para os alunos da pós-graduação.

Considerações finais

Faz-se necessário a integração da sociedade no meio científico, afinal os produtos oriundos da ciência devem retornar para o bem e avanço social. Cada vez mais a população se apropria de novas tecnologias, promovendo o avanço de diversas áreas e, com a ciência, não é diferente. Entretanto, nota-se a existência de uma barreira que dificulta a compreensão dos achados científicos e sua apropriação

por parte da sociedade. Assim, é muito importante que se criem maneiras eficientes de difundir o conhecimento produzido pela ciência. De fato, a concepção de que a ciência é produzida para os próprios cientistas vem sendo alterada nos últimos anos e projetos que objetivam a divulgação e vulgarização da ciência tem adquirido espaços de destaque dentro das universidades.

O estabelecimento de parcerias entre as universidades e outras instituições é um excelente canal para divulgação do conhecimento científico. A escola mostra-se como um ótimo possível alvo para essas parcerias, uma vez que trazer os alunos para a realidade do fazer ciência pode contribuir para a conscientização científica tão almejada pela sociedade e que poderá auxiliar nas tomadas de decisão nesse campo. Os benefícios gerados pelo contato direto entre a universidade e a escola não beneficiam somente as instituições, mas sim os estudantes, professores e toda comunidade envolta pelo ambiente escolar.

Inicialmente é difícil traçar todos os objetivos em um projeto de extensão, sobretudo quando envolve alunos de escola de ensino fundamental e médio já que o aprendizado é tão singular e inerente de cada um. A mensuração dos resultados torna-se muito particular e objetiva e nem sempre podem ser observados de imediato, além de demandarem um acompanhamento a longo prazo. Atividades em que a escola vem até a universidade pode facilitar, a partir do encerramento do projeto de extensão, um maior aproveitamento das aulas de ciências, por exemplo, e fornecer subsídio ao professor que estará mais seguro para abordar os mais diversificados assuntos, contribuindo de formas imensuráveis no processo de ensino-aprendizagem de cada um dos estudantes envolvidos no projeto.

A criação e reforço dessas parcerias promovem mudanças nos perfis dos alunos de pós-graduação, muitos dos quais se tornarão futuros coordenadores de laboratórios de pesquisa, e que serão, em grande parte, responsáveis pela produção científica ao longo do tempo. É importante que o aluno de pós-graduação tenha contato com as mais diferenciadas atividades possíveis durante seu percurso, desenvolvendo ensino, extensão e pesquisa, para que se tornem profissionais mais completos e preparados para integrarem uma sociedade cada vez mais autônoma, informada e engajada.

Agradecimentos

Os agradecimentos são destinados ao programa de Pós-graduação em Biologia Celular, seus professores, alunos e pelo apoio da coordenadoria para desenvolvimento desse projeto. Agradece-se aos laboratórios participantes do projeto: Laboratório de Biologia das Interações Celulares (representado no projeto pelos Professores Walderez Ornelas Dutra e Rodolfo Cordeiro Giunchetti e seu alunos: Carolina Koh, Teresiana Vellikakan, Otoni Alves Júnior), Laboratório de Biologia Oral e do Desenvolvimento (representado no projeto pela Professora Erika Cristina Jorge), Laboratório de Biologia Celular e Molecular (representado no projeto pela Professora Luciana de Oliveira Andrade e suas alunas Natália do Couto e Luisa Rezende), Laboratório de Biologia da Neurotransmissão (representado no projeto pela Professora Cristina Guatimosim Fonseca e seus alunos Matheus Proença e Priscila Valadão), Laboratório de Genes Inflamatórios (representado no projeto pelo Professor Aristóbolo Mendes Silva e seus alunos Fernanda Mugge e Felipe Leão). Agradecimento especial à Professora Catarina Song Chen, diretora da EABH, pelo apoio e coordenação da logística de transporte dos alunos da EABH até o ICB-UFMG, ao Professor de Biologia David Ritchie e demais funcionários da Escola Americana de Belo Horizonte que contribuíram para o projeto de diferentes formas.

REFERÊNCIAS

ADAMS, P. E., & TILLOTSON, J. W. Why research in the service of science teacher education is needed. **Journal of Research in Science teaching**, 32(5), 441-443, 1995.

ALMEIDA, N. P. G., & RIBEIRO DO AMARAL, E. M. Projetos temáticos como alternativa para um ensino contextualizado das ciências: análise de um caso. **Enseñanza de las ciencias**, (Extra), 1-4, 2005.

BEREZUK, P. A., & INADA, P. Avaliação dos laboratórios de ciências e biologia das escolas públicas e particulares de Maringá, Estado do Paraná. **Acta scientiarum. Human and Social sciences**, 32(2), 2010.

BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, 19(3), 291-313, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. RESOLUÇÃO PCN Nº 01/2016. Disponível em: <http://www.camex.gov.br/images/PDF/PCN_OCDE/resolucao-pcn-no-01-2016.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 31 ago. 2020.

BUSATO, I. D. R. H. Desenvolvimento de metodologia adequada à disciplina de biologia, que permita uma diminuição da visão fragmentada do saber e contemple uma visão mais integrada e holística. 2001. 154 páginas. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

CAMPOS, L. M. L., & DA SILVA DINIZ, R. E. A prática como fonte de aprendizagem e o saber da experiência: o que dizem professores de Ciências e de Biologia. **Investigações em Ensino de Ciências**, 6(1), 79-96, 2016.

CASTRO, L. M. C. A universidade, a extensão universitária e a produção de conhecimentos emancipadores. **Reunião anual da ANPED**, 27, 1-16, 2004.

CUNHA, A. D. O., & KRASILCHIK, M. A formação continuada de professores de ciências: percepções a partir de uma experiência. **XXIII Reunião Anual da ANPED**, 2000.

DA SILVA, C. A. C. (2011). A formação do professor mato-grossense - Considerações históricas preliminares. **Coletâneas do Nosso Tempo**, 1(01), 2011.

DE ALBUQUERQUE FÁVERO, M. D. L. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. **University in Brazil: from its origins to university reform—1968**, 2006.

DE OLIVEIRA FISCARELLI, R. B. Material didático e prática docente. **Revista Iberoamericana de estudos em Educação**, 2(1), 2007.

GALIAZZI, M. D. C., ROCHA, J. M. D. B., SCHMITZ, L. C., SOUZA, M. L. D., GIESTA, S., & GONÇALVES, F. P. Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. **Ciência & Educação (Bauru)**, 7(2), 249-263, 2001.

MAGALHÃES, R. R., MARENGO, R., & FERREIRA, N. J. Robótica educacional para inclusão social: relato de uma experiência extensionista em Lavras/MG. **Revista Ciência em Extensão**, 11(3), 120-131, 2015.

MILLAR, R. A means to an end: The role of processes in science education. **Practical science**, 44-52, 1991.

NARDI, R., & GATTI, S. R. T. Uma revisão sobre as investigações construtivistas nas últimas décadas: concepções espontâneas, mudança conceitual e ensino de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, 6(2), 129-150, 2008.

RAYS, O. A. Planejamento da ação pedagógica. **Espaço Pedagógico**, 111-123, 1996.

ROCHA, G., RUSSI, A., & ALVAREZ, J. Etnoeducação patrimonial—reflexões antropológicas em torno de uma experiência de formação de professores. **Pro-Posições**, 24(2), 55-67, 2016.

SALES, M. A; BARBOSA; A. S; DE PAULA; R. S. MARTINS, A. M. Ensino por projetos: experiências da Escola Municipal Professor José Luiz de Mesquita, Lavras – MG. **Revista da SBenBio**, (7), 2014.

SANT'ANA, I. M. Educação inclusiva: concepções de professores e diretores. **Psicologia em estudo**, 10(2), 227-234, 2005.

SOARES, A. L. A. Metodologia de ensino: projetos interdisciplinares. **Brasil Escola**, 2012.

VALENTE, J. A. Mudanças na sociedade, mudanças na educação: o fazer e o compreender. **O computador na sociedade do conhecimento**, 1, 29-48, 1999.

VIEIRA, J. D. A. Aprendizagem por projetos na educação superior: posições, tendências e possibilidades. **Travessias ed**, 4, 2008.

VOLANTE ZANON, D. A., & DE FREITAS, D. A aula de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental: ações que favorecem a sua aprendizagem. **Ciências & Cognição**, 10, 93-103, 2007.

WHITE, R. T. The link between the laboratory and learning. **International Journal of Science Education**, 18(7), 761-774, 1996.

Recebido em 31 de agosto de 2020

Publicado em 30 de outubro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PAULA, Rayan Silva de. NOGUEIRA, Júlia Meireles. COSTA, Alinne do Carmo. COPOLA, Aline Gonçalves Lio. JORGE, Erika Cristina. DUTRA, Walderez Ornelas. "Curious Minds": Aproximação do Contexto Escolar à Realidade

Laboratorial das Universidades. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.6., 30 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/10/curious-minds-aproximacao-do-contexto.html>

ACESSIBILIDADE VISUAL QUEBRANDO PARADIGMAS NA INCLUSÃO DIGITAL, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), UM ESTUDO DO CASO

Samaroni Pinheiro

Bacharel em Informática e Cidadania pela UFPR, Licenciado em matemática pela Faculdade Integrada de Ariquemes – FIAR, e-mail Samaronip@hotmail.com

Silvana Santos

Doutorado e Mestrado em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, e-mail silsanter@gmail.com

RESUMO

Com o compromisso na formação do cidadão cego, elaboramos uma prática educacional voltada à compreensão da realidade social, dos direitos e das responsabilidades em relação à sua vida pessoal e comunitária. Pensando em auxiliar o cidadão cego a ingressar no mundo digital, este artigo apresenta o projeto de desenvolvimento de um curso presencial para instruí-los a utilizar os aplicativos Windows (Word, Excel e PowerPoint), a navegação na Internet e outras ferramentas necessárias para permitir o uso dessas tecnologias com maior facilidade. A finalidade do projeto é possibilitar a pessoas com deficiência visual (cegas ou com baixa visão) ler, escrever, estudar, pesquisar e se comunicar por meio de recursos de informática e da internet. Nesse contexto, foi desenvolvido material instrucional para uso do professor e aluno com textos também escritos em Braille. O objetivo é permitir a esse grupo específico de pessoas a possibilidade de interagir no mundo virtual e ter acesso a ferramentas tecnológicas de informação e comunicação. E nesse sentido, apoiar o desenvolvimento da cidadania e a inclusão digital destas pessoas.

Palavras-Chave: Deficiência visual, Word, Excel, informática, inclusão digital.

ABSTRACT

With a commitment to training blind citizens, we have developed an educational practice aimed at understanding social reality, rights and responsibilities in relation to their personal and community life. Thinking about helping blind citizens to enter the digital world, this article presents the project to develop a face-to-face course to instruct them to use Windows applications (Word, Excel and PowerPoint), Internet browsing and other necessary tools to allow the use of these technologies more easily. The purpose of the project is to enable visually impaired people (blind or visually impaired) to read, write, study, research and communicate using computer and internet

resources. In this context, instructional material was developed for use by the teacher and student with texts also written in Braille. The objective is to allow this specific group of people the possibility to interact in the virtual world and have access to technological information and communication tools. In this sense, support the development of citizenship and the digital inclusion of these people.

Keywords: Visual impairment, Word, Excel, IT, digital inclusion.

INTRODUÇÃO

O uso efetivo do computador permite contribuir para um avanço qualitativo do processo de ensino e aprendizagem, como também para o resgate da autoestima dos alunos parcialmente ou totalmente cegos

Uma sociedade que pretende avançar para uma igualdade social, onde todos tenham direito a informação e trabalho, formando uma sociedade mais justa e igualitária, deverá estabelecer condições necessárias para o desenvolvimento pleno dos indivíduos cegos. Com as possibilidades advindas dos recursos tecnológicos, um novo perfil poderá ser delineado, considerando que essas ferramentas permitirão ao cego, além da garantia dos seus direitos como cidadãos, apropriar-se do conhecimento dinâmico e atual.

Segundo Corlassi (2012, p. 1)

O processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência visual, deve estar pautado, assim como os demais alunos, em uma política que envolva o coletivo da escola e, diferentemente do que acontece na maioria das vezes, não apenas o Professor referência deste aluno (CORLASSI, 2012, p.1)

A educação inclusiva constitui um novo modelo de educação em que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos, independentemente de suas particularidades, e onde são utilizados procedimentos de identificação e remoção de barreiras para a aprendizagem (GLAT, 2007).

Conforme Borges (2012, s.p.), “uma pessoa cega pode ter algumas limitações, as quais poderão trazer obstáculos ao seu aproveitamento produtivo na sociedade”. O autor aponta que, grande parte destas limitações pode ser eliminada por meio de

duas ações: uma educação adaptada à realidade destes sujeitos e o uso da tecnologia para diminuir essas barreiras.

Visando as necessidades destes alunos especiais, o autor deste projeto, em parceria com o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocío³, bem como da comunidade local, desenvolveram uma proposta para a realização de um curso que beneficiará cidadãos cegos e pessoas com baixa visão, a conhecer e compreender os aplicativos “Word, Excel, PowerPoint”, do pacote Office e a navegação na Internet, preparando os alunos para ingressarem no mercado de trabalho.

Para possibilitar a inclusão destes alunos cegos e com baixa visão neste curso, serão utilizados, além de material didático elaborado em Braille, computadores com recursos sonoros (sintetizadores de voz) e ampliadores de tela, ferramentas fundamentais para auxiliar o aluno no decorrer das aulas. Com o apoio destas tecnologias, um cego poderá utilizar facilmente seu computador para sua interação com o mundo

O projeto tem também, a participação do Colégio Estadual “José Bonifácio” situado no Município de Paranaguá, Paraná (PR)⁴. O Colégio possui um laboratório de informática com computadores especiais, máquinas de Braille e professores capacitados ao ensino dos deficientes visuais⁵. Atualmente, o Colégio tem matriculados 46 alunos com deficiência visual, sendo doze (12) alunos totalmente cegos e 34 com baixa visão. Este projeto piloto será desenvolvido inicialmente em prol desses alunos.

A motivação para o desenvolvimento deste projeto surgiu a partir de pesquisas anteriores, realizadas pelo autor, com alunos cegos e de baixa visão. Nessas pesquisas chegou-se à conclusão que poderia haver um direcionamento, deste grupo de alunos, para a inclusão digital. No Município de Paranaguá, onde a proposta será desenvolvida, são poucas as experiências e vivências na formação tecnológica adaptada às necessidades deste grupo de indivíduos.

³ Igreja situada em Paranaguá (PR) sem fins lucrativos.

⁴ O Colégio Estadual “José Bonifácio” - Ensino Fundamental e Médio está situado no Município de Paranaguá, Estado do Paraná, pertencente à Rede Estadual de Ensino do Estado.

⁵ Especificamente, os professores Marise Nascimento e Denise Rabello, que atuam nos cursos profissionalizantes no IPC – Instituto Paranaense dos Cegos.

A adaptação de ambientes e situações em sala de aula para pessoas com deficiências visuais, depara-se com inúmeras barreiras. Essas barreiras podem ser tecnológicas, tais como: falta de teclado próprio; computadores sem a formatação específica para esses usuários, ausência de softwares que tornem websites acessíveis, entre outros. Ou obstáculos físicos como: corredores de acesso as salas de aulas sem a presença de corrimões que facilitem o trajeto; piso tátil para auxiliar a caminhada em segurança, etc. Ao disponibilizar, a esse público, aplicativos como, por exemplo, Excel, Word, assim como o acesso a internet, aumenta-se a ansiedade e as expectativas do aluno nesse aprendizado, constituindo um desafio para a adaptação destas tecnologias.

O projeto para o desenvolvimento do curso apresentou como objetivo facilitar aos portadores de deficiência visual o ingresso no mundo tecnológico, quebrando barreiras e preconceitos, integrando-os ao mundo digital como parte de uma sociedade atuante nas mídias digitais e sociais.

As estratégias de ação foram: o desenvolvimento de parceria entre professores, comunidade, alunos e demais membros da Escola Estadual Jose Bonifácio; o estabelecimento de procedimentos e métodos de ensino e recursos didáticos compatíveis para alunos cegos e com baixa visão; e, a elaboração de material didático em Braille. Enfim pretendeu-se a integração do deficiente visual a novas oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, a inclusão digital e social seja sua inserção na comunidade, em geral, seja com os demais alunos da Escola na convivência diária, nos espaços coletivos como pátio, refeitório, biblioteca e outros.

REFERENCIAL TEÓRICO

Deficiência Visual no Brasil

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, no Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual. Desse total:

- 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos);

- 6.056.654 pessoas possuem grande dificuldade permanente de enxergar (baixa visão ou visão subnormal).

Quadro 1 – Deficiência visual no Brasil por Região

Deficientes visuais por região	Total	% população local
Norte	574.823	3,6
Nordeste	2.192.455	4,1
Sudeste	2.508.587	3,1
Sul	866.086	3,2
Centro-Oeste	443.357	3,2

Fonte: Censo Demográfico de 2010

Ainda, de acordo com o IBGE, outros 29 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar ainda que usando óculos.

Sobre deficiência visual no mundo, segundo dados do relatório, World Report on Disability de 2010:

- A cada cinco (5) segundos uma (1) pessoa se torna cega no mundo;
- Do total de casos de cegueira, 90% ocorrem nos países emergentes e subdesenvolvidos;
- Até 2020 o número de deficientes visuais poderá dobrar no mundo;
- Com tratamento precoce, atendimento educacional adequado, programas e serviços especializados, a perda da visão não significa o fim de uma vida independente e produtiva.

Dados de 2013 da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, se houvesse um número maior de ações efetivas de prevenção e/ou tratamento, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. Ainda segundo a OMS cerca de 40 a 45 milhões de pessoas no mundo são cegas, e outros 135 milhões sofrem limitações severas de visão tais como: glaucoma, retinopatia diabética, atrofia do nervo ótico, retinose pigmentar e degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Essas também são as principais causas da cegueira na população adulta. Entre as crianças

as principais causas são glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade e toxoplasmose ocular congênita.

Na cidade de Paranaguá, PR, de acordo com o Censo Demográfico IBGE de 2010, 22.825 pessoas possuíam deficiência visual, sendo 293, com deficiência total e, 3.703 com grande dificuldade de visão.

Figura 1 – Deficiência visual no Brasil e Paranaguá

Fonte: Censo Demográfico de 2010

Sistema Braille

Segundo Figueira (2011) o sistema de leitura para cegos, conhecido como Braille, surgiu a partir de um sistema de leitura no escuro, desenvolvido por Charles Barbier, para uso militar. Quando o francês Louis Braille, que era cego, conheceu o sistema passou a utilizá-lo, e logo depois o modificou, passando de um grupo de doze (12) pontos para um grupo de apenas seis (6) pontos, formado por duas colunas com três (3) pontos cada. O agrupamento de seis (6) pontos possibilita a constituição de 63 símbolos diferentes que servem para representar caracteres na literatura, na matemática, na informática e na música. O sistema foi inventado no ano de 1825 e até hoje é utilizado em todo o mundo.

10.5281/zenodo.4655176 - Outubro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

Apesar da sua eficiência em proporcionar o acesso das pessoas cegas a informações escritas, o sistema não conseguiu ainda progredir e atingir todos os meios da sociedade. Sendo assim, o cego ainda enfrenta muitas dificuldades. Uma delas, por exemplo, é a falta de informação em braille nas instituições públicas e organizações privadas no oferecimento e disponibilização de seus serviços.

No Brasil, o Sistema Braille, foi introduzido na década de 1850 por Jose Alvares de Azevedo, mas sua utilização foi considerada obrigatória, em 1960, por meio da Lei nº 4.169 de 04/12/1960, que “oficializa as convenções Braille para uso na escrita e leitura dos cegos e o Código de Contrações e Abreviaturas Braille (BRASIL, 1960). No entanto, ainda são poucas as instituições e empresas que aplicam este Sistema na disponibilização e divulgação dos seus serviços e produtos com a finalidade de garantir o acesso e a autonomia do deficiente visual. Como por exemplo, nos banheiros de uso público onde não há informação em Braille sobre qual é o masculino ou feminino, assim como em cardápios, cartazes informativos, placas com o nome das ruas, entre outros⁶.

O sistema Braille ainda tem que ser difundido para que as pessoas cegas sejam realmente incluídas na sociedade e possam ter maior autonomia, o que trará uma força muito maior de viver para cada uma delas, apesar da sua deficiência.

Ler em braille é muito fácil. Basta que se conheça os símbolos para se ler normalmente, seja com o tato ou com a visão. Os caracteres são lidos da esquerda

⁶ A questão dos cardápios pode ser observada no Decreto nº 9.296, de 1º de março de 2018, que regulamenta o art. 45 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015, 2018). Existem também legislações municipais e estaduais que reforçam o uso do Sistema e determinam aos estabelecimentos como bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares ofereçam cardápios ou listas de preços no sistema de escrita Braille: Lei Municipal nº 5.169/2019 de 09/05/2019 - Montes Claros – MG (publicado em: <https://webterra.com.br/2019/05/10/cardapio-em-braille-nova-lei-garante-mais-dignidade-para-os-deficientes-visuais-de-montes-claros/>); Lei Estadual nº 16712 DE 21/12/2018 (publicado em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=372940>). Também existem projetos de lei que alteram ou complementam a Lei nº 13.146/2015, como por exemplo: o Projeto de Lei nº 2.187, de 2019 (João H. Campos e Felipe Rigoni) Altera a Lei nº 13.146, de 5 de julho de 2015, para dispor sobre a emissão de diplomas e certificados em formato acessível, inclusive mediante uso do sistema Braille (publicado em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=803EA2C225D01FBDDF2E28615CFA0579.proposicoesWebExterno1?codteor=1739378&filename=Avulso+-PL+2187/2019). Iniciativas mais recentes: Lei nº 13.835, de 4 de junho de 2019, que altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para assegurar às pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de movimentação de contas bancárias com as informações vertidas em caracteres de identificação tátil em braille.

para a direita e até sinais de pontuação são representados por meio dos marcadores em alto relevo.

Para escrever é necessário um pouco mais de técnica. São utilizados dois instrumentos denominados “reglete” e o “punção”. A “reglete” é uma placa de metal com orifícios em uma de suas faces. O papel, um pouco mais grosso que o comum, é colocado em cima dessa placa e pressionado com o “punção”, um instrumento semelhante a uma agulha, mas com a extremidade arredondada, para que, ao pressionar o papel contra os orifícios da reglete, este não seja perfurado, e sim apenas marcado. O papel é marcado da direita para a esquerda, no sentido contrário ao da leitura e os caracteres escritos de forma invertida. Ao terminar, a escrita, o papel é virado e pode-se ler normalmente.

Atualmente, existem computadores com hardware e software específicos que permitem a tradução do braille e a impressão de páginas de forma invertida, assim como o reconhecimento de voz e sua transformação em braille, entre outros recursos.

Há também teclados especiais com marcação em braille em suas teclas. Existem ainda, outros equipamentos como brinquedos de montar, relógios que permitem a verificação das horas por meio do tato, etc., bem como outros equipamentos que não utilizam o braille mas o som, para que os cegos possam ter melhor acesso. Nesse cenário é possível observar websites, sistemas em locais públicos, outras mídias e aplicativos disponíveis em computadores, etc, que fazem uso desse método.

A leitura é fundamental para as pessoas, pois rompe barreiras, abre um mundo de informações e possibilidades e é um poderoso meio de comunicação, de inclusão e exclusão. Pois segundo Gadotti (*apud* VARGAS 2000, p. 14) “numa sociedade de privilegiados, a leitura e a escrita são um privilegio”.

Para o deficiente visual, a leitura dos textos é um fator de suma importância e, nesse caso, vê-se a importância do sistema braille ao permitir esse acesso. Nesse contexto, Garcia e Pereira (2006), afirmam que um texto é mais bem compreendido pelo cego quando lido em braille, do que quando lido por leitores ou por gravadores de vozes.

Tecnologia da Computação a serviço do cego, sintetizadores de voz

Segundo a «Speech synthesis» World Wide Web Organization⁷ a síntese de voz é o processo de produção artificial de voz humana. Um sistema informático utilizado para este propósito é denominado 'sintetizador de voz', e pode ser implementado em software ou hardware. Um sistema "texto voz" (ou TTS em inglês) converte texto em linguagem normal para voz, outros sistemas interpretam representação linguística simbólica (como transcrição fonética) em voz.

Voz sintetizada pode ser criada concatenando-se pedaços de fala gravada, armazenada num banco de dados. Os sistemas diferem no tamanho das unidades de fala armazenadas. Um sistema que armazene fones ou alofones fornece a maior faixa de saída, mas podem carecer de clareza. Para usos específicos, o armazenamento de palavras ou frases inteiras possibilita uma saída de alta qualidade. Alternativamente, um sintetizador pode incorporar um modelo do trato vocal (caminho percorrido pela voz) e outras características da voz humana, para criar como saída uma voz completamente "sintética".

A qualidade de um sintetizador de voz é determinada por sua similaridade com a voz humana e por sua capacidade de ser entendida. Um programa TTS inteligível permite que pessoas com deficiência visual ou com problemas de leitura possam ouvir obras escritas num computador pessoal. Muitos sistemas operacionais têm incluído capacidade de síntese de voz desde o início da década de 1980. Na década de 1990 surgiram sistemas que fazem a operação inversa de converter voz para texto.

Existem programas de sínteses de voz pagos e gratuitos. Os programas gratuitos mais utilizados são:

- DOSVOX da UFRJ (em português).
- NVDA - Sigla em Inglês para "Acesso Não-Visual ao Ambiente de Trabalho".

O leitor de tela "DOSVOX"

Figura 2 – Dosvox

⁷ «Speech synthesis». World Wide Web Organization, foi originalmente concebida e desenvolvida para atender à demanda de compartilhamento automatizado de informações entre cientistas de universidades e institutos em todo o mundo.

Fonte: http://guanambi.ba.gov.br/Leitor_Tela

Segundo o site do Instituto Benjamin Constant⁸ o Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), criou o sistema DOSVOX, em 2009, destinado a auxiliar os deficientes visuais no uso do computador.

O software executa tarefas como edição de textos (com impressão comum ou braille) leitura/audição de textos anteriormente transcritos, utilização de ferramentas de produtividade faladas (calculadora, agenda, etc.), além de diversos jogos. O sistema “fala” por meio de um sintetizador de som de baixo custo, que é acoplado a um microcomputador tipo IBM-PC.

O sistema DOSVOX evoluiu a partir do trabalho de Marcelo Pimentel Pinheiro⁹, estudante de informática cego, que desenvolveu o editor de textos do sistema. São diversas as chaves que provocaram o sucesso extraordinário deste projeto, atualmente, utilizado por mais de 500 cegos em todo Brasil:

- Custo muito baixo - o sistema foi industrializado e hoje é vendido por menos de cem reais;

⁸ Instituto Benjamin Constant é uma tradicional instituição de ensino para deficientes visuais localizada no bairro da Urca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, no Brasil.

⁹ Marcelo Pimentel é hoje programador do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE), onde trabalha sob a orientação acadêmica do prof. José Antônio Borges, responsável pela coordenação do projeto DOSVOX.

- A tecnologia de produção é muito simples, e viável para as indústrias nacionais, o sistema fala e lê em português;
- O diálogo homem-máquina é feito de forma simples, removendo-se ao máximo os jargões do "computês";
- O sistema obedece às restrições e características da maioria das pessoas cegas leigas;
- O sistema utiliza padrões internacionais de computação e, assim, o DOSVOX pode ser lido e pode ler os dados e textos gerados por programas e sistemas de uso comum em informática.

O projeto tem um grande impacto social pelo benefício que ele traz aos deficientes visuais, abrindo novas perspectivas de trabalho e de comunicação. É resultado do esforço de muitas pessoas, entre as quais se destacam o engenheiro Diogo Fujio Takano, projetista do sintetizador de custo baixo e o analista Orlando José Rodrigues Alves (*in memoriam*), desenvolvedor de grande parte do sistema, e Luiz Cândido Pereira Castro (*in memoriam*), também cego, que foi o responsável pela distribuição do DOSVOX para o Brasil.

A tecnologia, portanto, existe no Brasil. A ideia, é torná-la disponível para a comunidade potencialmente usuária.

Leitor de Tela NVDA (NonVisual Desktop Access)

Em abril de 2006, M. Curran começou a desenvolver um leitor de tela gratuito chamado NVDA (NonVisual Desktop Access) para uso em computadores que executam o Windows. Em seguida, Curran convidou J. Teh para apoiá-lo nessa empreitada e, juntos, esses homens totalmente cegos, fundaram uma organização sem fins lucrativos.

O NVDA é um software de código aberto, o que significa que o código é acessível a qualquer pessoa. Isso permite que os tradutores e desenvolvedores de todo o mundo possam contribuir continuamente para a sua expansão e melhoria. O NVDA foi traduzido, por voluntários, em mais de 43 idiomas e utilizado por pessoas em mais de 120 países. Ele também ganhou vários prêmios.

Por meio deste trabalho, M. Curran e J. Teh adquiriram ampla experiência em software de acessibilidade procurando, inclusive ampliar a disponibilidade de seus

produtos a partir de parcerias com empresas como Mozilla, Microsoft, IBM, Adobe e Yahoo!. Essa colaboração tem contribuído para a acessibilidade dos seus respectivos produtos. A sede da empresa é em South East Queensland, na Austrália.

Em síntese, o NVDA é um "leitor de tela" gratuito, que permite às pessoas cegas ou com pouca visão usar computadores. O software: lê o texto na tela em uma voz computadorizada; permite controlar a leitura, movendo o cursor para a área relevante do texto com o mouse ou com as setas do teclado; se o usuário do computador possuir um dispositivo chamado "display Braille", permite a conversão de texto para o Braille; trabalha com Microsoft Windows e pode ser usado em qualquer computador; também permite o acesso a redes sociais, bem como fazer compras on-line, acesso bancos e notícias.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO – CURSO INFORMÁTICA A DEFICIENTE VISUAL

O projeto surgiu como um dos resultados de uma pesquisa de campo na qual foi investigado o quantitativo de pessoas com deficiência visual total ou parcial residentes no município de Paranaguá – PR.

Pensando em auxiliar os deficientes visuais a ingressarem no mundo digital foi proposto um curso sobre uso das ferramentas do pacote Office e o acesso à internet e preparado material didático (apostilas) em Braille.

Uma das finalidades desse curso é capacitar o aluno para ingresso no mercado de trabalho, com o conhecimento e a capacidade de uso das ferramentas tecnológicas, necessárias para a execução das funções e atividades exigidas pelas empresas e instituições públicas.

Na elaboração do curso foram desenvolvidas as seguintes etapas:

- Verificação das ferramentas e softwares a serem utilizados;
- Percepção dos alunos e da escola verificando suas necessidades;
- Integração das turmas da escola (alunos em geral) na confecção de materiais táteis;
- Identificação dos ambientes da escola a receber sinalizações e complementos táteis;

- Realização de passeios e visitas de ‘reconhecimento’ da escola com os alunos cegos;
- Preparação e utilização de recursos de leitura e escrita Braille;
- Preparação e adaptação de materiais para o Braille.

Como mencionando, o Curso de Informática a Deficiente Visual visa a oferecer aos alunos com deficiência visual total ou parcial uma possibilidade de inclusão social e profissional. Desenvolvido a partir de atividades específicas que envolvam a aprendizagem efetiva em seu processo educacional, tem por finalidade capacitar o aluno no conhecimento das ferramentas do Windows (Word, Excel) e o acesso à internet; incentivar a diversidade e o fim do preconceito para que se concretize a inclusão de forma positiva.

O curso esta previsto para ser ministrado em um (1) bimestre com duração total de 80 horas, divididas em: Windows¹⁰ (30 horas); Word (20 horas); Excel¹¹ (20 horas); Internet (10 horas).

Será oferecido gratuitamente aos deficientes com baixa visão ou deficiência visual total. Para efetivar a matricula será realizada uma avaliação, a partir de um questionário, onde serão preenchidos dados pessoais (nome, endereço, telefone), grau de cegueira (parcial ou total) e outras informações relevantes ao desenrolar do curso (tais como: experiências anteriores, nível de conhecimento, etc.) - SUGESTÃO

Serão utilizadas as dependências do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rosário do Rocio com salas de aulas preparadas com computadores que façam interações com o deficiente visual por meio de hardware e software específicos. No primeiro bimestre do curso serão convidados os alunos do ensino médio.

¹⁰ Foi utilizado o Sistema operacional Windows porque é o mais utilizado tanto nas instituições públicas quanto nas empresas privadas e facilitará ao aluno cego oportunidades em um futuro emprego. Possuem muitas funções e recursos facilitando o entendimento do aluno sobre pesquisas importantes, possuem várias funções de teclas de atalhos que auxiliará o aluno a entrar nos menus do programa e manusear com mais facilidade e rapidez os links do programa. As combinações de teclas de atalho foram testadas com os alunos deficientes visuais que estão apoiando a confecção da apostila

¹¹ O **Excel** uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho. Esse programa poderá facilitar muito o gerenciamento de suas atividades, seja qual for à área de sua atuação. Com este módulo, o aluno aprenderá a construir gráficos, utilizar funções, cálculos e todos os recursos disponíveis.

Futuramente, o curso será estendido para outros níveis escolares e faixa etária conforme a compra de novos equipamentos e estruturação de novas salas de aula.

Uma sala de aula preparada para deficientes visuais não pode ter mais que três (3) alunos. O importante é organizar os alunos em pequenos grupos, pois possibilita fomentar as interações aluno-aluno; propociona, aos alunos, a troca de vivências a partir de diferentes perspectivas; e cria condições, não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também de competências sociais (César, 2003; Santos e César, 2007).

Também cabe destacar que Rönnbäck (2003) e Santos e César (2007) consideram que os alunos cegos devam ser incluídos em pequenos grupos, com a participação também, de alunos ditos normovisuais, potencializando as oportunidades de participação de todo e qualquer aluno, tal como subscrevem os princípios da educação inclusiva (César, 2003), nas atividades da sala de aula. Esses aspectos tornam possíveis, a todos os alunos, a possibilidade de desenvolver as mesmas tarefas, ainda que o façam em níveis ou ritmos diferentes.

Outro fator a ser considerado é que o deficiente visual precisa de um ambiente tranquilo e mais restrito para poder escutar a aula sem interrupções de falas por outros alunos. Nas aulas práticas, o aluno precisa de maior atenção para acompanhar as atividades que estão sendo desenvolvidas. A falta de visão é substituída pela audição e, para que essa função sensorial possa ser utilizada de modo efetivo o local deve estar com o máximo de silêncio para um melhor desempenho do aluno.

O curso será ministrado pelo autor deste trabalho¹² em parceria com a Universidade Federal do Paraná “Litoral”, e o Santuário Estadual de Nossa do Rosário do Rocio que cederá as salas de aulas com computadores especiais para realização do curso¹³, conforme mencionado anteriormente.

¹² Será supervisionado pelo professor Almir Carlos Andrade

¹³ Outras pessoas envolvidas e as quais cabem fazer menção são: o Reitor do Santuário e mestre Pe. Joaquim Parron, os alunos com deficiências visuais que nos ajudaram a elaborar o curso e as apostilas

O material didático (apostila¹⁴) do curso é um instrumento de apoio aos alunos em processo de formação. O conteúdo busca contribuir para o conhecimento das ferramentas necessárias ao aprimoramento dos exercícios. Foi elaborado contemplando os seguintes tópicos: Windows, Word, Excel, Internet e Braille. Conforme novos aplicativos forem incluídos na ementa do curso, a apostila será atualizada e alterada.

Figura 3 – Capa apostila office

Fonte: Material didático preparado pelo autor

Esta apostila será utilizada pelo professor e impressa em Braille para facilidade do aluno cego. O aluno também poderá usar no computador e fazer sua leitura por meio de sintetizadores de voz.

Figura 4 – Introdução ao Windows

¹⁴A elaboração da apostila contou com a inestimável colaboração e esforço de voluntários com deficiência visual, os Srs. Marcos Paulo Bonafini e Calil Zattar Junior, e o apoio de professores do Colégio Estadual José Bonifácio localizado no Município de Paranaguá, PR.

INTRODUÇÃO AO WINDOWS 2007 TECLA DE ATALHO

Introdução ao Windows 2007 Tecla de Atalho

Combinações de teclas de atalho de sistema do Windows

Combinações de teclas de atalho de sistema do Windows

F1: Ajuda	...
CTRL+ESC: Abre o menu Iniciar	...
ALT+TAB Alterna entre programas abertos	...

Fonte: Material didático preparado pelo autor

Figura 5 – Introdução ao windows

Figura 6 – Introdução ao Excel

Introdução ao Word 2010

Introdução ao Word 2010

Área de Trabalho:

Windows +D:	...
Vai para área de trabalho, minimiza todas as janelas de todos os monitores, aperte de novo para restaurar o estado anterior	...

Introdução ao Excel

Acesso à Faixa de Opções pelo teclado

Vamos se familiarizar com a Faixa de Opções, as informações desta seção podem ajudá-lo a entender o modelo de atalho de teclado da Faixa de Opções. A Faixa de Opções vem com novos atalhos, chamados Dicas de Tecla Alt.

...

Fonte: Material didático preparado pelo autor

Fonte: Material didático preparado pelo autor

Figura 7 – Introdução a internet

Fonte: Material didático preparado pelo autor

CONCLUSÃO

O curso, previsto para ser oferecido em agosto 2019, será realizado utilizando o pacote Office, em especial os aplicativos Word e Excel e o acesso à Internet. O projeto de desenvolvimento do curso e dos materiais didáticos teve por objetivo facilitar aos portadores de deficiência visual o ingresso no mundo tecnológico, quebrando barreiras e preconceitos, integrando-os ao mundo digital como parte de uma sociedade atuante nas mídias digitais e sociais, propondo alternativas para uma inclusão digital mais adaptada as suas reais necessidades.

Ao propor o ensino de aplicativos como o Word e Excel, acessíveis para pessoas com deficiência visual, o projeto do curso visa ressaltar a importância da informática no desenvolvimento da aprendizagem para inclusão. Um desafio é desenvolver ferramentas que ajudem a construir uma metodologia específica, para a

efetivação de tais cursos, de modo que proporcionem a total acessibilidade, desse público, às informações para sua inclusão em diferentes maneiras.

Desta forma, o trabalho justifica-se pela importância em apresentar ações para envolver e propor mudanças no quadro atual do acesso à informação, no caso, às pessoas cegas ou com baixa visão, disponibilizando, a partir de um curso interativo e específico a esse público, tecnologias de informação e comunicação, como a internet.

O principal estímulo para o desenvolvimento deste curso é proporcionar ao aluno com deficiência visual uma real inclusão à sociedade e a garantia de sua cidadania, deixá-los aptos ao mercado de trabalho, bem como favorecer a sua autoestima.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORGES, Antonio José. **Dosvox**: Um novo acesso dos cegos à Cultura e ao trabalho. 2012. Disponível em: <http://www.ibr.gov.br/?itemid=100>. Acesso em Julho de 2013.

BRASIL. **Lei nº 4.169, de 4 de dezembro de 1962**. Oficializa as convenções Braille para uso na escrita e leitura dos cegos e o Código de Contrações e Abreviaturas Braille. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4169.htm

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

BRASIL. Presidência da República Casa Civil. **Decreto nº 9.296 de 1º de março de 2018**. Regulamenta o art. 45 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9296.htm

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL. **Lei nº 13.835, de 4 de junho de 2019**. Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para assegurar às pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de movimentação de contas bancárias com as informações vertidas em caracteres de identificação tátil em braille. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13835.htm

CÉSAR, M. A escola inclusiva enquanto espaço-tempo de diálogo de todos e para todos. In: RODRIGUES, D. (Ed.). **Perspectivas sobre a inclusão**: da educação à sociedade. Porto: Porto Editora, 2003. p. 117-149.

CORLASSI, Adilson Luis Pimentel. **A inclusão de Educandos com Deficiência visual na rede Regular de Ensino**. Disponível em: [Http://www.proinesp.ufrgs.br/files/palestras/palestraadilso.pdf](http://www.proinesp.ufrgs.br/files/palestras/palestraadilso.pdf). Acesso em 26 out 2012

FIGUEIRA, Emílio. **O que é educação inclusiva?** São Paulo: Brasiliense, 2011.

GLAT, Rosana. **Educação Inclusiva**: Cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: Letras, 2007.

PEREIRA, M.G. et al . Behavioral modulation by mutilation pictures in women. **Braz J Med Biol Res**, Ribeirão Preto , v. 37, n. 3, p. 353-362, mar. 2004 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2004000300011&lng=en&nrm=iso>.

RÖNNBÄCK, A. **The young braille-reading student in the learning environment**. 2003. Disponível em: http://www.sit.se/download/Regioner/%d6stra/RC+syn/Learning_environment_Braille.pdf.

SANTOS, N., CÉSAR, M. Eu não vejo como tu... mas podemos falar de matemática. In: MARTINS, E. C. (Ed.). **Cenários de educação/formação**: Novos espaços, culturas e saberes. Castelo Branco: SPCE, 2007. [CdRom].

VARGAS, Suzana, **Leitura**: uma aprendizagem de prazer. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.

Recebido em 30 de agosto de 2020

Publicado em 30 de outubro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PINHEIRO, Samaroni. SANTOS, Silvana. Acessibilidade Visual Quebrando Paradigmas na Inclusão Digital, Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), Um Estudo do Caso. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.6., 01 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/10/acessibilidade-visual-quebrando.html>

TECNOLOGIA COMO RECURSO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

Mestre em Engenharia de Materiais (UFOP). Graduado em Engenharia Industrial Mecânica (CEFET-MG). Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) Campus Avançado Arcos. luiz.viana@ifmg.edu.br

Sayonara Figueiroa Bezerra de Melo Silva

Especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Inglesa (UNIBF), Licenciada em História (Universidade Católica de Pernambuco) sayonaraestudos@yahoo.com

Sonja Helena Voitovitch

Mestranda em Linguística (UERJ), Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa (UERJ) e Língua Inglesa (PUC-Rio), Licenciada em Letras – Português/Inglês (UNESA) e Professora de Inglês na rede pública municipal do Rio de Janeiro. voitovitch@gmail.com

Resumo: O presente artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre dados de acesso à tecnologia no Brasil e estratégias de letramento digital na sala de aula de Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Inicialmente, é feita uma contextualização sobre o atual momento vivido por nossa sociedade onde estudantes e professores necessitam de conectividade para construir um processo de aprendizagem eficaz em tempos de isolamento. Com isso, aponta-se dois questionamentos sobre acesso à tecnologia por estudantes e professores da rede pública. Em seguida, através das estatísticas apresentadas e comentadas, a pesquisa expõe como o acesso a conectividade no país vem aumentando ao longo dos anos com a implementação de políticas públicas de acesso às redes. Ainda, explana acerca dos conceitos de infopobre e infortico ilustrando como a conectividade, ou a falta dela, está atrelada a problemas sociais que assolam nosso país. Além disso, faz um detalhamento das políticas públicas implementadas ao longo de anos que possibilitaram o aumento da conectividade nos dados estatísticos expostos. No entanto, os dados ainda mostram que muitos estudantes não são atingidos pelas políticas públicas explanadas e, então, o artigo propõe atividades pedagógicas de desenvolvimento do letramento digital através de recursos analógicos na sala de aula de Língua Inglesa da rede pública de ensino básico.

Palavras-Chave: tecnologia, políticas públicas, ensino, Língua Inglesa.

Abstract: This article presents a bibliographic review on data on access to technology in Brazil and digital literacy strategies in the English language classroom in the early years of elementary school. Initially, a contextualization is made about the current moment experienced by our society where students and teachers need connectivity to build an effective learning process in times of isolation. With this, two questions about access to technology by students and public school teachers are pointed out. Then, through the statistics presented and commented, the research exposes how access to connectivity in the country has been increasing over the years with the implementation of public policies for access to networks. Still, it explains about the concepts of infopoor and inforrico illustrating how connectivity, or the lack of it, is linked to social problems that plague our country. In addition, it details the public policies implemented over the years that made it possible to increase connectivity in the exposed statistical data. However, the data still shows that many students are not affected by the public policies explained and, therefore, the article proposes pedagogical activities for the development of digital literacy through analog resources in the English language classroom of the public basic education network.

Keywords: technology, public policy, teaching, English Language

1. INTRODUÇÃO

A educação da atualidade propaga-se das mais diversificadas maneiras e o mundo digital auxilia esta multiplicação funcionando como mais uma opção de ambiente educacional. Contudo, espera-se que em um mundo ideal todos tenham acesso às plataformas e ferramentas necessárias para lidar com este fato, que é a propagação do mundo digital nas esferas educacionais.

Em um mundo real, onde a desigualdade social atinge milhares de estudantes em nosso país, acreditar que todos têm acesso aos mecanismos necessários para o desenvolvimento do letramento digital é no mínimo leviano. Para Anísio Teixeira (2009, p. 111), “o Brasil não é apenas um país de distâncias materiais, o Brasil é um país de distâncias sociais e de distâncias mentais, de distâncias culturais, de distâncias econômicas e de distâncias raciais”. Visando a ilustrar a fala do autor e através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), podemos entender como a desigualdade assola uma significativa parcela do povo brasileiro, uma vez que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em

números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede.

Como atingir esses milhões de brasileiros, muitos deles estudantes, com conhecimento sobre dispositivos tecnológicos que nunca utilizaram? Como ensinar o estudante a lidar com o que nunca experienciou? Estas dúvidas permeiam as mentes de professores ao redor de nosso país, uma vez que é necessário tirar os estudantes deste local de marginalização para torná-los cidadãos digitais deste mundo globalizado ao qual pertencemos.

Com o intuito de refletir sobre práticas pedagógicas de inclusão digital no contexto infopobre, este artigo busca explicar sobre o ambiente educacional da escola pública de ensino fundamental e os recursos utilizados para gerar conhecimento acerca do letramento digital nos anos iniciais do ensino fundamental, especificamente nas aulas de Língua Inglesa.

Desta forma, propomos algumas perguntas norteadoras que buscaremos abordar ao longo do texto:

1. Como crianças e adolescentes da rede pública, especificamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, têm acesso à tecnologia?
2. Como professores da rede pública podem utilizar a tecnologia para o ensino de Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental?

2. JUSTIFICATIVA

Em um mundo onde, repentinamente, as interações sociais mudaram drasticamente de físicas para meios remotos devido à pandemia da Covid-19, uma das áreas mais afetadas é o ensino de crianças e adolescentes. Uma vez que este público, quando tinha acesso à educação formal, era através de meios tradicionais, como escolas públicas ou particulares, o ensino remoto tem se mostrado uma opção para a continuidade do ano letivo de 2020.

Observa-se também que este ensino remoto é representado das mais variadas formas por instituições distintas e tenta abranger seus estudantes com diferentes ferramentas e plataformas de acesso. No entanto, professores e gestores educacionais questionam a abrangência do acesso destas plataformas pelos estudantes e, ainda, destacam que este novo formato proposto pode provocar um aumento no abismo educacional já existente entre jovens marginalizados e o acesso à educação formal.

Ao nos lembrarmos da fatia significativa de estudantes que não são atingidos pela educação remota proposta pelos governantes, podemos citar Bourdieu (1989), que no século passado já identificava como a educação pode ser seletiva, uma vez que a escola não busca equalizar as diferenças sociais, mas sim, enaltece a estrutura social a qual pertencemos, onde o conhecimento é, geralmente, predominantemente acessado pelas classes dominantes, muitas vezes apagando, consciente ou inconscientemente, o acesso ao conhecimento pelos marginalizados.

Para o autor, ainda, a facilidade de desempenho no uso da linguagem, por exemplo, está atrelada ao ambiente familiar propício e a exposição a livros ou recursos que estejam relacionados ao uso de linguagem em seu contexto. Logo, é possível fazermos uma associação do exemplo ilustrado (linguagem) com letramento digital, na qual jovens da atualidade que não são expostos ou não possuem acesso ao meio digital têm de estar aptos às novas interações digitais.

Com isso, o presente artigo objetiva trazer reflexões acerca dos questionamentos expostos utilizando a teoria do contexto infopobre e contextualizando-a dentro do ensino de Língua Inglesa no Ensino Fundamental nos anos iniciais.

3. OBJETIVOS

O presente artigo objetiva demonstrar como estudantes da rede pública nos anos iniciais do Ensino Fundamental utilizam tecnologias e acessam a Internet. Além disso, sugere a implementação de uso de tecnologias no processo de aprendizagem

da Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental na educação pública básica pelos professores, focando no contexto infopobre. Com isso, visa a possibilitar a ampliação do letramento digital através de estratégias pedagógicas, com o intuito de diminuir a distância entre estudantes marginalizados e o acesso às redes.

Através de uma leitura crítica de estudos sobre políticas públicas educacionais brasileiras e dados sobre letramento digital na educação pública básica, o artigo propõe descrever a relação estudante-tecnologia e professor-tecnologia. Ademais, analisar como o uso da tecnologia no contexto citado pode contribuir para o aprendizado da língua inglesa nos primeiros anos do ensino fundamental através de estratégias pedagógicas na educação pública básica.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA

Com o intuito de explorar os questionamentos iniciais propostos na Problematização sobre como a tecnologia pode contribuir para a aprendizagem de Língua Inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental, será feita uma pesquisa bibliográfica acerca da temática abordada. Então, torna-se necessário uma breve explanação acerca da metodologia escolhida para discutir o assunto.

Dessa forma, encontramos em Severino (2017) que a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir de registro já disponível, decorrente de pesquisas anteriores em documentos como livros, artigos, dissertações, teses etc. Estes documentos, registrados por outros pesquisadores, tornam-se fonte para temas a serem pesquisados. Com isso, o autor da pesquisa bibliográfica irá produzir suas conclusões através de estudos de textos consultados e já publicados. Ainda, em Boccato (2006), podemos perceber que

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. (BOCCATO, 2006, p. 265)

Ademais, segundo Lima e Mito (2007), vale ressaltar que quando uma pesquisa bibliográfica é pertinente, será capaz de propiciar a postulação de interpretações que servirão de ponto de partida para outros estudos. Levando este aspecto em consideração, a metodologia selecionada se torna adequada para a explanação das ponderações inicialmente apresentadas neste artigo acerca das tecnologias e o ensino de Língua Inglesa.

Logo, nesta revisão bibliográfica, abordaremos alguns tópicos para refletirmos sobre possibilidades de letramento digital nos anos iniciais do ensino fundamental. Primeiramente, serão explanadas estatísticas sobre acesso à internet em nosso país, em seguida, será explicado o conceito de infopobre e, então, mostraremos as políticas públicas governamentais adotadas para tentativa de inclusão digital. Através dessa contextualização, proporemos possíveis estratégias pedagógicas, utilizando o conceito infopobre, que podem auxiliar no ensino de Língua Inglesa no ensino fundamental.

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Diante de toda a tecnologia que atualmente permeia nossa sociedade como *smartphones*, *tablets*, *laptops*, plataformas de *stream*, jogos on-line, jornais e revistas digitais, bancos virtuais, nota-se que esses recursos afetam diretamente a rotina da sociedade, principalmente, as gerações que crescem concomitantemente com o desenvolvimento/implementação destes recursos.

A educação acerca destes recursos digitais muitas vezes é subestimada, pois imagina-se que jovens que crescem em meio a essas inúmeras ferramentas, naturalmente, dotam o conhecimento para operá-las. No entanto, muitos de nossos jovens vivem à margem da sociedade e não possuem os meios ideais para desenvolverem as habilidades operacionais de muitos recursos tecnológicos que nos cercam.

5.1 AS ESTATÍSTICAS NÃO MENTEM

Com o intuito de ilustrar historicamente os dados acerca da conectividade do
10.5281/zenodo.4655176 - Outubro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

brasileiro, busca-se nesta parte do artigo mostrar números que tangem o ano de 2005, descrevendo estatisticamente o acesso a internet até o ano de 2018 com os dados atualizados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

De acordo com o levantamento de Waiselfisz (2007, p. 9), dados do Mapa das Desigualdades Digitais no Brasil apontavam que somente 21% das crianças com 10 ou mais anos utilizavam a internet no Brasil. A porcentagem informada englobava o acesso através de diversos meios, e foi retirada da PNAD (IBGE, 2005).

Através da pesquisa de Silva (2008), que analisou os números presentes no Mapa das Desigualdades Digitais no Brasil, é possível destacar o abismo entre os dados referentes aos acessos às redes por estudantes da rede pública e pelos estudantes da rede privada no ano de 2005. A autora destaca que

38% dos estudantes têm acesso à internet no Brasil, seja na escola, trabalho, domicílio, centros pagos ou gratuitos, entre outros. No entanto, os dados demonstram que, no universo pesquisado, o número total dos estudantes de escolas privadas que acessam a internet no país chega a 83,6%, enquanto que apenas 37,3% dos estudantes de escolas públicas de ensino médio acessam, e o número de estudantes de escolas públicas de nível fundamental é ainda menor: 17,2%. (SILVA, 2008, p.8)

Ao afunilarmos os dados estatísticos de 2005, buscando os números por segmento educacional em relação à forma de acesso às redes, os resultados tornaram-se mais desanimadores como nos consta "... dados da PNAD 2005, só 11,6% dos alunos do Ensino Fundamental tiveram condições de ter acesso à Internet em suas escolas, caindo para 8,5% quando desagregadas as escolas públicas" (WAISELFISZ, 2007, p. 22). Através destes dados, ao excluirmos a rede privada, observa-se que só 3,1% de estudantes da rede pública no Ensino Fundamental tiveram acesso às redes em suas escolas em 2005, ilustrando como as desigualdades sociais não estavam dissociadas da exclusão social em nosso país no período.

Para traçar um panorama da atual realidade da conectividade dos brasileiros, o artigo propõe mostrar dados atualizados da PNAD (2018) com o intuito de estabelecer a evolução da acessibilidade virtual dos brasileiros. Em 2018, a Internet já é utilizada em 79,1% dos domicílios do país. O percentual de domicílios nos quais a Internet é utilizada subiu para 83,8%, em área urbana, e 49,2%, em área rural.

Os números mostrados na pesquisa de 2018 parecem promissores em termos de porcentagem e/ou estatística em relação aos números apresentados na PNAD de 2005. No entanto, de acordo com a pesquisa atualizada, ao destacarmos que 14.991 domicílios brasileiros não utilizam internet de modo algum, é possível refletirmos sobre quantos desses lares têm crianças e adolescentes em idade escolar e que muitos não desenvolvem letramento digital em casa.

É possível, ainda, destacar alguns motivos que fazem com que estes inúmeros brasileiros não utilizem a internet:

“falta de interesse em acessar a Internet (34,7%), serviço de acesso à Internet era caro (25,4%) e nenhum morador sabia usar a Internet (24,3%) (...) a Internet não estar disponível na área do domicílio abrangeu 7,5% das residências em que não havia utilização da Internet e o motivo de o equipamento eletrônico para acessar a Internet ser caro, 4,7%. (PNAD, 2018)

Entende-se através desses dados atualizados que muitos brasileiros ainda não possuem as ferramentas de acesso às redes, como celulares ou tablets, por terem um preço elevado e, também, os valores ofertados pelas operadoras de serviços de internet não condizem com a realidade financeira de muitos.

Para a dicotomia sobre o acesso aos meios digitais, quando uma parte da população possui acesso as redes e, conseqüentemente, desenvolve o letramento digital e outra que não consegue acesso à internet por diversos motivos, que incluem falta de recursos financeiros, Toffler (1990, p. 387) divide a população em inferrica e infopobre e afirma que existem possibilidades de superação dos “problemas relacionados com a maneira pela qual o conhecimento é disseminado na sociedade”. Ainda, segundo o autor, uma das possibilidades seria a parceria entre os sistemas educacionais e os meios de comunicação para que fosse possível desenvolver princípios de conectividade, interatividade e globalização.

Visando a ilustrar o conceito infopobre, a seguir discutiremos como as diferenças sociais afetam diretamente a performance dos cidadãos que possuem ou não acesso à tecnologia e como políticas públicas de inclusão digital são essenciais na atualidade.

5.2 INFOPOBRE X INFORRICO

A cibercultura se faz mais presente a cada dia no mundo globalizado. Se por um lado, ela gera empregos, propaga a modernidade e propõe o desenvolvimento tecnológico, por outro, exclui do mundo digital aqueles cidadãos marginalizados que não têm acesso aos recursos necessários para serem considerados 'incluídos digitais' ou inforricos. Com isso, observa-se que, apesar de todos os pontos positivos, a cibercultura pode refletir mais uma forma de desigualdade, sobretudo nos países mais pobres ou em desenvolvimento.

No campo educacional, este assunto não seria retratado de modo distinto. Uma vez que existem os estudantes que possuem computadores individuais, celulares e outros aparelhos que dispõem de conexão com as redes, os chamados de inforricos, e, aqueles que nunca os utilizaram ou não têm acesso aos tais aparelhos, denominados de infopobres.

Para que haja desenvolvimento cultural e social em nossa sociedade, faz-se necessária a inclusão dos indivíduos desprivilegiados, os infopobres, ao mundo digital. Desta forma, é possível evitar a aceleração da desigualdade entre os que têm e os que não têm acesso à cibercultura com autonomia. Como bem exemplificado por Pretto (2008, p. 80), nota-se que

as tecnologias necessitam ser compreendidas como elementos fundantes das transformações que estamos vivendo, buscando ser incorporadas através de políticas públicas para a educação que ultrapassem as fronteiras do próprio campo educacional, para, com isso, poder trabalhar visando ao fortalecimento das culturas e dos valores locais. (PRETTO, 2008, p. 80)

Ademais, ao relacionarmos o acesso à tecnologia à desigualdade social que assola nosso país, podemos destacar Coll e Monereo (2010) que conceituam duas 'classes sociais' relacionadas ao acesso ou falta dele em relação às ferramentas tecnológicas: o infopobre e o inforrico. Estas categorias, com o crescente desenvolvimento da tecnologia, acabam polarizando o ambiente digital. Assim, os infopobres são representados por aqueles que não têm acesso à internet e aos meios de comunicação modernos, enquanto os inforricos seriam os que desfrutam dos inúmeros recursos disponíveis para interagirem no mundo digital.

Podemos, ainda, destacar Ramonet (1998, p. 145), que corrobora os pensamentos de Coll e Monereo (*op cit*), ao retratar os absurdos índices de desigualdade social em relação ao acesso digital. De acordo com o autor, só uma pequena parcela da população tem um computador pessoal e essa desigualdade acelerada, gerada pelo desenvolvimento da internet acarreta a divisão dos cidadãos entre infopobres e inforricos:

Não há dúvida de que, com a Internet - mídia, daqui em diante, tão banal quanto o telefone - entramos em uma nova era da comunicação. Muitos estimam, com certa ingenuidade, que o volume cada vez maior de comunicação fará reinar, nas nossas sociedades, uma harmonia crescente. Ledo engano. A comunicação, em si, não constitui um progresso social. E ainda menos quando é controlada pelas grandes firmas comerciais da multimídia. Ou quando contribui para aprofundar as diferenças e as desigualdades entre cidadãos do mesmo país, ou habitantes do mesmo planeta. (RAMONET, 1998, p. 145)

Para que haja equilíbrio no desenvolvimento do letramento digital, faz-se necessária a implementação de políticas públicas de inclusão digital. Com isso, na próxima parte deste artigo, abordaremos os atos governamentais que tentam mudar o paradigma inforrico x infopobre em nossa sociedade.

5.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DIGITAL

Ao consultar o Mapa das Desigualdades Digitais, é possível visualizar em gráficos como as diversas desigualdades socioeconômicas em nosso país determinam as condições de acesso aos benefícios das atuais tecnologias da informação. Conseqüentemente, nota-se que a iniciativa pública caminha a passos estreitos ao tratarmos sobre uma inclusão digital efetiva.

Assim, destacamos Waiselfisz (2007, p. 21) que identificou que

priorizar a inclusão digital pela via individual para aqueles que vivem no nível da subsistência (...) foi, até hoje, a política preponderante da expansão digital, em detrimento de estratégias coletivas ou sociais. Os quantitativos da PNAD/IBGE de 2005 são claros ao destacar essa prioridade: enquanto 10,5% da população de 10 anos de idade ou mais acessou a Internet em seu domicílio, só 2,1% o fizeram em centros gratuitos. Mais ainda, esses centros gratuitos, por diversos motivos, como localização, finalidade etc., acabam sendo mais utilizados pelos setores de maior renda. (WASELFISSZ, 2007, p. 21)

Além disso, o autor aponta dados sobre os centros de acesso gratuitos

destacados e, que apesar do aumento no número de centros em 2007, estes locais, em uma quantidade considerável, são subsidiados pelo terceiro setor, refletindo assim o descaso público em relação à inclusão digital no país. Com o propósito de ilustrar as reflexões aqui explanadas, destacamos os números levantados pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT que apontou que em 2007

o país teria 108 programas de Inclusão Digital, atuando em quase 3.000 municípios do país, via 16.722 pontos de inclusão digital – PIDs. Desse total, 43 correspondem a iniciativas do terceiro setor – e as restantes, propostas federais, estaduais e/ou municipais. (IBICT, 2007, p. 21)

O Brasil, como nação continental, possui 5570 municípios de acordo com o último censo em 2020, então, ao visualizarmos os dados acima fornecidos pelo IBICT, percebemos que pouco mais da metade dos municípios estão amparados pelas políticas públicas de inclusão digital. Especificamente em termos de porcentagem, estamos falando de 53% dos municípios.

Para ilustrar as políticas públicas expostas nestas estatísticas, utiliza-se nessa pesquisa um recorte de dois dos últimos grandes programas de inclusão digital propostos pelo governo federal: Banda Larga nas Escolas (2008) e Um Computador por Aluno (PROUCA 2010).

O primeiro preconiza conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, rede mundial de computadores, por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino público no Brasil. Nota-se aqui que a prioridade do governo federal em 2008 era abastecer as áreas urbanas com acessibilidade virtual. Ou seja, os estudantes de perímetro rural ainda estão excluídos deste programa de inclusão digital.

O segundo compromete-se a promover a inclusão digital, pedagógica e social mediante a aquisição e a distribuição de computadores portáteis em escolas públicas, em escala piloto de teste e avaliação. Este, mais recente, ainda é deficitário, uma vez que limita o fornecimento do equipamento às escolas participantes do projeto piloto.

Através destes dados expostos sobre as políticas públicas de inclusão digital, devemos refletir acerca de nossa prática docente e tentar desenvolver estratégias educacionais de letramento digital em contexto escolar. A seguir, discutem-se ideias

executáveis em meio à educação pública com o intuito de diminuir a exclusão digital de estudantes e levando em consideração as limitações de recursos tecnológicos destas instituições públicas.

6. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA LETRAMENTO DIGITAL

Evidencia-se que o letramento digital pode ser trabalhado diversificadamente com o aprimoramento da interatividade utilizando gêneros textuais digitais (como fóruns de discussão e perfis de rede sociais) através de meios analógicos. Nesta seção discutiremos estratégias pedagógicas que podem ser aplicadas dentro das limitações do contexto infopobre que assola a realidade da rede pública.

Apesar das inúmeras barreiras ilustradas pelos dados da PNAD, professores podem desenvolver letramento digital por meio de recursos analógicos com o intuito de diminuir a barreira entre o estudante e o meio tecnológico. Uma das possíveis atividades que este artigo propõe é a utilização do Kahoot (aplicativo que apresenta questionários simulando jogos) em sala de aula sem o uso de smartphones dos estudantes.

6.1 KAHOOT SEM CELULAR

O famoso aplicativo Kahoot, que propõe o uso de questionários de forma gamificada em sala de aula, promove um ensino lúdico e divertido para muitos estudantes que estudam língua estrangeira. Em inúmeras aulas de inglês, é possível identificar professores que utilizam o aplicativo para revisar vocabulário, fixar estruturas, consolidar conteúdo estudado através de um questionário (ou kahoots) que pontua a cada resposta certa e, ainda, pontua os respondentes mais rápidos.

Em princípio, o uso deste aplicativo tende a contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de estudantes de Língua Inglesa, no entanto, como apontam os dados da última PNAD (2018) neste artigo, ainda temos inúmeros estudantes que não possuem os recursos necessários para utilizar o Kahoot, ora por não possuírem o aparelho móvel, ora por não terem acesso à conectividade necessária quando possuem o aparelho.

Com o intuito de estreitar as barreiras enfrentadas por muitos professores de língua estrangeira ao promover lições diferenciadas, uma ideia sobre a utilização do aplicativo de forma analógica faz-se necessária para que os estudantes marginalizados desenvolvam letramento digital acerca do aplicativo popular em muitas salas, só que de maneira diferenciada.

A proposta envolve o desenvolvimento de um Kahoot pelo professor, como seria em sua proposta regular. No momento da aula, o professor distribuiria cartões coloridos com os símbolos e cores dos botões do Kahoot para que os estudantes utilizassem para responder o questionário projetado pelo professor. Então, ao projetar o questionário, o professor mostraria as alternativas e os estudantes levantariam seus cartões com a resposta que acreditam ser a correta.

A estratégia sugerida diminui certas funcionalidades do aplicativo, como por exemplo, o anonimato. No entanto, a proposta é o desenvolvimento das habilidades linguísticas em inglês e acredita-se que manter o anonimato neste momento em que os estudantes estarão entretidos com o jogo, não seja extremamente necessário.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos dados examinados nesta pesquisa, destaca-se a importância de políticas públicas de inclusão digital eficazes em nosso país, uma vez que inúmeros brasileiros em idade escolar não possuem o devido acesso à conectividade. Com isso, torna-se limitador o desenvolvimento do letramento digital em salas de aula de língua estrangeira.

Ao introduzir o tema de maneira transversal e em várias frentes, como a cidadania digital, mídias digitais, apropriação tecnológica, especificidades das tecnologias digitais da informação, da comunicação e das mídias, o profissional da educação contribuirá para o empoderamento de seus estudantes acerca dos meios digitais, apesar dos dados mostrados no levantamento estatístico da presente pesquisa.

REFERÊNCIAS

BOCCATO, V. R. C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. **Rev. Odontol. Univ.** Cidade São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006.

BOURDIEU, P. A Escola Conservadora – as Desigualdades frente à Escola e à Cultura. Belo Horizonte: **Educação em Revista**. Nº 10. p. 3-15. 1989.

COELHO, B. C. e CUNHA, M. C. **POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: FOCO NA INCLUSÃO DIGITAL - EDUCATIVA**, Goiânia, v. 20, n. 3, p. 527-546, set./dez. 2017.

COLL, C., MONERO, C. **Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinar com as Tecnologias da Informação e da Comunicação**. Porto Alegre: Artmed. 2010. p. 15-46.

FRAGA, César. **Ensino remoto é para poucos**. Jornal Extra Classe, Porto Alegre, 29 de maio de 2020. Disponível em: <<https://www.extraclasse.org.br/educacao/2020/05/ensino-remoto-e-para-poucos/>>.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017**. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101631_informativo.pdf>.

_____. **Números do Censo 2020**. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <<https://censo2020.ibge.gov.br/sobre/numeros-do-censo.html>>.

IFRS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul. **IFRS oferta quase cem cursos online gratuitos**. Rio Grande do Sul, 20 de março de 2020. Disponível em: <<https://ifrs.edu.br/ifrs-oferta-quase-cem-cursos-online-gratuitos/>>.

LIMA, Larissa. **MEC autoriza ensino à distância em cursos presenciais**. Portal MEC, Brasília, 18 de março de 2020. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=86441>>.

LIMA, T. C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Rev. Katál.**, Florianópolis, v. 10, p. 37-45, 2007

PRETTO, N.L.; SILVEIRA, S.A. **Além das redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder**. Salvador: EDUFBA. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/22qtc>>. Acessado em 30 de junho de 2020. p. 80. 2008.

RAMONET, I. **Geopolítica do Caos**. Petrópolis. Rio de Janeiro. Vozes p. 145. 1998.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico [livro eletrônico]**, 2ª edição. São Paulo: Cortez. 2017.

SILVA, M.A.R. **Para Além da Infoinclusão: a importância da avaliação de políticas públicas de inclusão digital na educação**. Universidade Federal do

Maranhão. Disponível em:

<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIV/eixos/11_educacao/para-alem-da-infoinclusao-a-importancia-da-avaliacao-de-politicas-publicas-de-inclusao-digital.pdf>. Acessado em 30 de junho de 2020. p. 2-13. 2019

SME – Secretaria Municipal de Educação. **Aplicativo da SME com material para alunos estudarem durante suspensão das aulas ultrapassa os 600 mil acessos.**

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020. Disponível em:

<<https://prefeitura.rio/educacao/aplicativo-da-sme-com-material-para-alunos-estudarem-durante-suspensao-das-aulas-ultrapassa-os-600-mil-acessos/>>.

TEIXEIRA, A. S. **Educação é um direito de todos.** Rio de Janeiro: Editora UFRJ, p. 111. 2009

TOFFLER, A. **Powershift.** Rio de Janeiro: Record, p. 387. 1990

WAISELFISZ, J. J. **Mapa das Desigualdades Digitais no Brasil.** Brasília.

Disponível em:

<http://www.clam.org.br/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/1285_1680_desigdigita_lbrasil.pdf>. Acessado em: 30 de junho de 2020. p. 9-23. 2007.

WHO – World Health Organization. **Coronavirus disease (COVID-19) pandemic,** 2020. Página inicial. Disponível em:

<<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>>.

Recebido em 06 de outubro de 2020

Publicado em 30 de outubro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

VIANA, Luiz Augusto Ferreira de Campos. SILVA, Sayonara Figueiroa Bezerra de Melo. VOITOVITCH, Sonja Helena. Tecnologia como Recurso no Ensino de Língua Inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.6., 30 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/10/tecnologia-como-recurso-no-ensino-de.html>

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

<https://www.multiatual.com.br/>

revistamultiatual@gmail.com

www.grupomultiatual.com.br